

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LATINOAMERICANA EN LÍNEA

TÍTULO DE LA TESIS

Análisis de diferencias normativas, retos y oportunidades para el diseño de estrategias de mexicanos con intención de emprender un negocio especializado en protección contra incendios en Tucson, Arizona.

Presentada por:

Mtro. Christian Alfonso Guerra Enriquez

Matricula 010566814

Asesor de Tesis:

Dra. Virginia Mar Silva

Título del grado universitario:

Doctorado en Administración Estratégica Empresarial

Tijuana Baja California México a 08 de abril de 2025.

Dedicatoria

A mi esposa Liza María Agüero

Agradecimientos

Dios

Agradezco a dios por esta experiencia que disfrute tanto.

Universidad

A la Dra. Mariana Elizabeth Navarro Mejía, por haber sembrado en mí la inquietud de cursar este doctorado al finalizar mi maestría en 2022; y a mi asesora de tesis, Virginia Mar Silva, por su guía y apoyo incondicional para concluir este trabajo.

Amigos

Por todo su apoyo y buenos deseos en esta empresa, Elizabeth de la Torre, Eligio de la Cruz, Rocío García, Miguel Melo, Rogaciano Luna, Felipe Cabrera, Hiram Roque, Salvador Elías, Roberto Mora, Cesar Reyes y fam., Laura Sánchez, Aracely Elías, Jesús Medina y fam., Juan Carlos Sánchez Jiménez y Sergio Salazar, a cada uno de ustedes, gracias, porque en algún momento me dieron las palabras de aliento que necesitaba.

Familia

Alicia Guerra Gessenius, Miguel Roberto Guerra Gessenius, Víctor Miguel Guerra Enriquez, Dr. Alfonso Guerra Olivares, María Cruz Agüero González y Alicia Bugambilia Benitez Guerra. Sin ustedes, no estaría presentando esta tesis. Gracias por su cariño, su ejemplo y por todo lo que me han enseñado.

Carlos Felipe Cabrera

Amigo y mentor, gracias de nuevo. Espero que el cierre de esta etapa sea solo el inicio de futuras colaboraciones en nuevas investigaciones.

Resumen

La presente investigación analiza las diferencias normativas, los retos regulatorios y las oportunidades estratégicas que enfrentan los empresarios mexicanos interesados en establecer negocios especializados en protección contra incendios en Tucson, Arizona. Mediante un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), transversal y exploratorio con respaldo documental, se identifican los principales contrastes entre las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y los estándares de la National Fire Protection Association (NFPA), destacando implicaciones técnicas, operativas y legales. Asimismo, se examinan los obstáculos administrativos, culturales, fiscales y migratorios vinculados al proceso de internacionalización, tales como la gestión de licencias, certificaciones, estatus migratorio y adaptación al entorno sociocultural estadounidense.

La hipótesis central establece que dichas diferencias normativas y regulatorias pueden ser superadas mediante el diseño de estrategias empresariales efectivas. En este sentido, la importancia de estas estrategias radica en su capacidad para convertir los desafíos del entorno en ventajas competitivas. Las estrategias bien formuladas permiten a los empresarios mexicanos adaptarse al marco legal de Tucson, acceder a apoyos institucionales, seleccionar el visado adecuado y diseñar rutas de entrada al mercado con una visión integral. Además, estas estrategias promueven la construcción de redes de colaboración, el aprendizaje organizacional y la integración a ecosistemas económicos locales, lo que resulta crucial para lograr una inserción exitosa y sostenible. Igualmente, se resalta la necesidad de una planificación basada en el análisis de entorno, que incorpore variables normativas, técnicas y migratorias en el diseño del plan de negocio.

La investigación identifica oportunidades clave ofrecidas por el entorno local, como incentivos fiscales, programas de financiamiento, formación empresarial y espacios de vinculación, particularmente impulsados por organismos como la Cámara de Comercio Hispana de Arizona y el plan económico “Tucson 2025”. A partir de estos hallazgos, se propone un modelo estratégico que articula variables normativas, migratorias y de apoyo institucional para facilitar la inserción de empresas mexicanas en el mercado de Tucson.

Finalmente, esta tesis contribuye al campo de la administración estratégica empresarial al ofrecer una guía práctica para la toma de decisiones en contextos de internacionalización complejos, destacando el papel de las estrategias como herramienta clave para lograr competitividad, sostenibilidad e integración en mercados extranjeros.

Palabras clave: Internacionalización empresarial, sistemas de protección contra incendios, normas NFPA, normas NOM, estrategias empresariales, barreras regulatorias, migración de emprendedores, emprendimiento transfronterizo, comercio México–EE.UU., administración estratégica.

Abstract

This research analyzes the normative differences, regulatory challenges, and strategic opportunities faced by Mexican entrepreneurs interested in establishing businesses specialized in fire protection in Tucson, Arizona. Through a mixed-method approach (quantitative and qualitative), with a cross-sectional and exploratory design supported by documentary analysis, the main contrasts between the Mexican Official Standards (NOM) and the

standards of the National Fire Protection Association (NFPA) are identified, highlighting technical, operational, and legal implications. Additionally, administrative, cultural, fiscal, and migratory obstacles related to the internationalization process are examined, such as license management, certifications, visa status, and adaptation to the U.S. sociocultural environment.

The central hypothesis asserts that such normative and regulatory differences can be overcome through the design of effective business strategies. In this regard, the importance of these strategies lies in their ability to transform environmental challenges into competitive advantages. Well-structured strategies allow Mexican entrepreneurs to adapt to Tucson's legal framework, access institutional support, select the appropriate visa, and design market entry routes with a comprehensive perspective. Moreover, these strategies foster the development of collaborative networks, organizational learning, and integration into local economic ecosystems, which is crucial for successful and sustainable business insertion. The need for planning based on environmental analysis is also emphasized, incorporating normative, technical, and migratory variables into business planning.

The research identifies key opportunities provided by the local environment, such as tax incentives, financing programs, entrepreneurial training, and networking platforms, particularly promoted by organizations like the Arizona Hispanic Chamber of Commerce and the "Tucson 2025" economic plan. Based on these findings, a strategic model is proposed that articulates normative, migratory, and institutional support variables to facilitate the insertion of Mexican companies into the Tucson market.

Finally, this thesis contributes to the field of strategic business management by offering a practical guide for decision-making in complex internationalization contexts, highlighting the role of business strategies as a key tool to achieve competitiveness, sustainability, and integration in foreign markets.

Keywords: Business internationalization, fire protection systems, NFPA standards, NOM regulations, business strategies, regulatory barriers, entrepreneur migration, cross-border entrepreneurship, Mexico–U.S. trade, strategic management.

Índice

Capítulo 1: Contextualización de la problemática

1.1. Descripción de la problemática	pag 001
1.2. Formulación de la pregunta de investigación	pag 004
1.3. Objetivos de la investigación	pag 005
1.4. Justificación e impacto	pag 006

Capítulo 2: Fundamentación teórica de la investigación

2.1 Bases teóricas, investigativas, conceptuales y legales	pag010
2.1.1 Antecedentes	pag 010
2.1.2 Estado del arte	pag 033
2.1.3 Proyecciones futuras	pag 040
2.2 Sistema de variables Definición conceptual y operacional	pag 049
2.3 Operacionalización de las variables	pag 055

Capítulo 3: Aspectos metodológicos de la investigación

3.1 Enfoque y método de investigación	pag 063
3.2 Tipo de investigación	pag 065
3.3 Diseño de la investigación	pag 068
3.4 Hipótesis	pag 070
3.5 Población y muestra/Unidades de estudio	pag 070
3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	pag 073
3.7 Validez y confiabilidad de los instrumentos	pag 075
3.8 Técnicas de análisis de los datos	pag 077

Capítulo 4: Análisis de los resultados

4.1 Procesamiento de los datos (cualitativo, cuantitativo o mixto)	pag 079
4.2 Discusión de resultados	pag 127

Capítulo 5: Propuesta

5.1 Denominación de la propuesta	pag 134
5.2 Descripción	pag 134
5.3 Fundamentación	pag 134
5.4 Objetivos de la propuesta	pag 135
a. Objetivo general	
b. Objetivos específicos	
5.5 Beneficiarios	pag 135
5.6 Productos	pag 136
5.7 Localización	pag 136
5.8 Método	pag 136
5.9 Cronograma	pag 137
5.10 Recursos	pag 138
5.11 Impactos esperados	pag 138
5.12 Presupuesto	pag 139
Conclusiones	
Recomendaciones	
Referencias Bibliográficas	

Listado de cuadros y gráficas

- Cuadro 1: Cuadro de Operacionalización de las Variables. Pág.055
- Cuadro 2: Base de datos de empresas mexicanas especializadas en protección contra incendio. Pág.071
- Cuadro 3: Base de datos de instituciones involucradas en emprendimiento e impulso de negocios. Pág.072
- Cuadro 4: Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Pág.075
- Cuadro 5: Criterios esperados de confiabilidad. Pág.076
- Cuadro 6: Criterios esperados de confiabilidad. Pág. 079
- Cuadro 7: Datos para prueba piloto de alfa de Cronbach. Pág.080
- Cuadro 8: Resultados de encuestas en escala de Likert. Pág.081
- Cuadro 9: Interpretación general de valores de α . Pág.083
- Gráfico 1: Resultado de encuesta pregunta #1. Pág.084
- Cuadro 10: Datos estadísticos de los resultados para la pregunta #1. Pág.084
- Gráfico 2: Histograma correspondiente a la pregunta #1. Pág.085
- Gráfico 3: Resultado de encuesta pregunta #2. Pág.086
- Cuadro 11: Datos estadísticos de los resultados para la pregunta #2. Pág.086
- Gráfico 4: Histograma correspondiente a la pregunta #2. Pág.087
- Gráfico 5: Resultado de encuesta pregunta #3. Pág.088
- Cuadro 12: Datos estadísticos de los resultados para la pregunta #3. Pág.088
- Gráfico 6: Histograma correspondiente a la pregunta #3. Pág.089
- Gráfico 7: Resultado de encuesta pregunta #4. Pág.090
- Cuadro 13: Datos estadísticos de los resultados para la pregunta #4. Pág.090
- Gráfico 8: Histograma correspondiente a la pregunta #4. Pág.091
- Gráfico 9: Resultado de encuesta pregunta #5. Pág.092

Cuadro 14: Datos estadísticos de los resultados para la pregunta #5. Pág.092

Gráfico 10: Histograma correspondiente a la pregunta #5. Pág.093

Gráfico 11: Resultado de encuesta pregunta #6. Pág.094

Cuadro 15: Datos estadísticos de los resultados para la pregunta #6. Pág.094

Gráfico 12: Histograma correspondiente a la pregunta #6. Pág.095

Gráfico 13: Resultado de encuesta pregunta #7. Pág.096

Cuadro 16: Datos estadísticos de los resultados para la pregunta #7. Pág.096

Gráfico 14: Histograma correspondiente a la pregunta #7. Pág.097

Gráfico 15: Resultado de encuesta pregunta #8. Pág.098

Cuadro 17: Datos estadísticos de los resultados para la pregunta #8. Pág.098

Gráfico 16: Histograma correspondiente a la pregunta #8. Pág.099

Gráfico 17: Resultado de encuesta pregunta #9. Pág.100

Cuadro 18: Datos estadísticos de los resultados para la pregunta #9. Pág.100

Gráfico 18: Histograma correspondiente a la pregunta #9. Pág.101

Gráfico 19: Resultado de encuesta pregunta #10. Pág.102

Cuadro 19: Datos estadísticos de los resultados de la pregunta #10. Pág.102

Gráfico 20: Histograma correspondiente a la pregunta #10. Pág.103

Gráfico 21: Resultado de encuesta pregunta #11. Pág.104

Cuadro 20: Datos estadísticos de los resultados de la pregunta #11. Pág.104

Gráfico 22: Histograma correspondiente a la pregunta #11. Pág.105

Gráfico 23: Resultado de encuesta pregunta #12. Pág.106

Cuadro 21: Datos estadísticos de los resultados de la pregunta #12. Pág.106

Gráfico 24: Histograma correspondiente a la pregunta #12. Pág.107

Gráfico 25: Resultado de encuesta pregunta #13. Pág.108

Cuadro 22: Datos estadísticos de los resultados de la pregunta #13. Pág.108

Gráfico 26: Histograma correspondiente a la pregunta #13. Pág.109

- Gráfico 27: Resultado de encuesta pregunta #14. Pág.110
- Cuadro 23: Datos estadísticos de los resultados de la pregunta #14. Pág.110
- Gráfico 28: Histograma correspondiente a la pregunta #14. Pág.111
- Cuadro 24: Datos estadísticos de los resultados de la encuesta. Pág.113
- Cuadro 25:
Datos estadísticos de los resultados de la encuesta del grupo #1. Pág.115
- Gráfico 29: Diagrama de caja para grupo #1. Pág.115
- Cuadro 26:
Rangos estadísticos de los resultados de la encuesta del grupo #1. Pág.115
- Cuadro 27:
Estadísticos χ^2 de los resultados de la encuesta para el grupo #1. Pág.116
- Cuadro 28: Prueba post hoc de comparación por pares del grupo #1. Pág.116
- Cuadro 29:
Datos estadísticos de los resultados de la encuesta del grupo #2. Pág.117
- Gráfico 30: Diagrama de caja para grupo #2. Pág.118
- Cuadro 30:
Rangos estadísticos de los resultados de la encuesta del grupo #2. Pág.118
- Cuadro 31:
Estadísticos χ^2 de los resultados de la encuesta para el grupo #2. Pág.118
- Cuadro 32: Prueba post hoc de comparación por pares del grupo #2. Pág.119
- Cuadro 33:
Datos estadísticos de los resultados de la encuesta para el grupo #3. Pág.120
- Gráfico 31: Diagrama de caja para grupo #3. Pág.120
- Cuadro 34:
Rangos estadísticos de los resultados de la encuesta del grupo #3. Pág.121

Cuadro 35:

Estadísticos χ^2 de los resultados de la encuesta para el grupo #3. Pág.121

Cuadro 36: Prueba post hoc de comparación por pares del grupo #3. Pág.121

Cuadro 37:

Datos estadísticos de los resultados de la encuesta para el grupo #4. Pág.122

Gráfico 32: Diagrama de caja para grupo #4. Pág.122

Cuadro 38:

Rangos estadísticos de los resultados de la encuesta del grupo #4. Pág.123

Cuadro 39:

Estadísticos χ^2 de los resultados de la encuesta para el grupo #4. Pág.123

Cuadro 40: Prueba post hoc de comparación por pares del grupo #4. Pág.123

Gráfico 33: Mapa conceptual. Pág.124

Cuadro 41: Análisis cruzado para grupo #1. Pág.125

Cuadro 42: Análisis cruzado para grupo #2. Pág.125

Cuadro 43: Análisis cruzado para grupo #3. Pág.126

Cuadro 44: Análisis cruzado para grupo #4. Pág.126

Gráfico 34: Cronograma. Pág.137

Introducción

En un entorno económico globalizado, el diseño de estrategias empresariales efectivas se ha convertido en un factor determinante para la competitividad, la sostenibilidad y el crecimiento de las organizaciones. Las empresas mexicanas especializadas en protección contra incendios enfrentan no solo retos técnicos en su operación nacional, sino también desafíos significativos cuando buscan ampliar su presencia en contextos internacionales como el mercado de Tucson, Arizona. En este escenario, las diferencias normativas, regulatorias y administrativas entre México y Estados Unidos obligan a los empresarios a replantear sus modelos de gestión mediante la implementación de estrategias adaptadas al entorno binacional.

El contraste entre las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y los estándares establecidos por la National Fire Protection Association (NFPA) no solo revela diferencias técnicas, sino que también expone la necesidad de una visión estratégica para lograr el cumplimiento normativo y la inserción eficaz en el mercado estadounidense. Adicionalmente, factores como los requisitos migratorios, los procedimientos administrativos, las certificaciones especializadas y las condiciones fiscales locales deben ser considerados como variables estratégicas que influyen directamente en la toma de decisiones empresariales.

En este contexto, el presente estudio se enfoca en el análisis, diseño y propuesta de estrategias empresariales orientadas a facilitar el establecimiento, operación y sostenibilidad de empresas mexicanas del sector en Tucson. A través de un enfoque mixto y exploratorio, se identifican las barreras existentes y se evalúan las oportunidades de apoyo institucional, financiero y formativo que ofrece el entorno económico local. Este análisis

permite construir un modelo estratégico que articula elementos normativos, administrativos y de integración institucional como base para una gestión empresarial exitosa.

La importancia de esta investigación radica en su aporte al conocimiento sobre cómo las estrategias empresariales pueden ser utilizadas como herramientas clave para enfrentar contextos regulatorios complejos, mejorar la capacidad de adaptación organizacional y aprovechar los recursos disponibles en ecosistemas empresariales internacionales. El estudio busca así ofrecer una guía práctica y contextualizada para la toma de decisiones estratégicas en el sector de protección contra incendios, con énfasis en la planificación, alineación normativa y gestión institucional.

Análisis de diferencias normativas,
retos y oportunidades para el diseño
de estrategias de mexicanos con
intención de emprender un negocio
especializado en protección contra
incendios en Tucson, Arizona.

Capítulo 1

Contextualización de la problemática

1.1 Descripción de la problemática

La apertura de un negocio especializado en protección contra incendios en Tucson, Arizona, puede ser un proceso complejo para empresarios mexicanos, una de las principales dificultades radica en las diferencias entre las normativas de protección contra incendio, como las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), y las regulaciones estadounidenses, particularmente las normas de la National Fire Protection Association (NFPA), que son ampliamente utilizadas en Tucson. Mientras que las NOM se enfocan en establecer lineamientos básicos de cumplimiento para garantizar la seguridad en instalaciones y equipos, la NFPA cuenta con un enfoque más detallado y técnico, abarcando una amplia gama de estándares específicos para diferentes tipos de sistemas contra incendios, construcción de edificios y procedimientos de respuesta. Esta y otras diferencias pueden generar confusión para empresarios mexicanos al momento de interpretar y cumplir con los requisitos regulatorios estadounidenses. (Romero, 2023).

Adicionalmente, las autoridades locales en Tucson exigen permisos, licencias y certificaciones específicas de comercio que pueden resultar desconocidas o difíciles de gestionar para quienes no están familiarizados con el marco legal y administrativo estadounidense y en particular de la ciudad de Tucson, AZ. La falta de conocimiento sobre estos procedimientos, sumada a los posibles costos asociados, puede retrasar o incluso impedir la integración del empresario a la comunidad de Tucson, AZ. (U.S. Legal Forms, 2025).

La expansión de empresas mexicanas de protección contra incendios hacia Tucson, Arizona, requiere no solo un análisis detallado de las diferencias normativas y los retos asociados, sino también una evaluación estratégica de

oportunidades que permitan maximizar el potencial de inversión y garantizar una inserción competitiva en la comunidad. La búsqueda activa de oportunidades es fundamental para transformar los desafíos regulatorios, fiscales y operativos en ventajas estratégicas que impulsen el crecimiento empresarial y la consolidación en el sector. (City of Tucson, 2024).

Asimismo, la búsqueda de oportunidades permite identificar incentivos fiscales y programas de apoyo para empresas extranjeras que buscan establecerse en Arizona. La existencia de zonas económicas especiales, financiamiento gubernamental para sectores prioritarios y programas de capacitación para certificación de personal representan beneficios que pueden reducir los costos de operación y aumentar la rentabilidad del negocio.

Según información del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, 2023). Identificar el estatus migratorio idóneo que permita realizar actividades comerciales, dirigir operaciones y gestionar la empresa de manera presencial o remota puede convertirse en un reto u oportunidad. En este sentido, existen diferentes tipos de visas que pueden aplicarse según las necesidades y el perfil del inversionista, entre ellas la B1/B2 (negocios/turismo), la E-2 (inversionista por tratado comercial), la L-1 (transferencia de ejecutivos o gerentes de una empresa matriz en México) y la EB-5 (inversionista con generación de empleo para obtener residencia permanente)

Como se puede resumir en Vamos a Tucson (2024), es esencial que los empresarios mexicanos cuenten con un análisis detallado del entorno actual, evaluando tanto los riesgos como las oportunidades, para que desarrollen

estrategias adaptativas para navegar eficazmente en este contexto dinámico y su idea o negocio crezca en los Estados Unidos.

a) Problema general

Los empresarios mexicanos que buscan establecer negocios especializados en protección contra incendios en Tucson, Arizona, enfrentan importantes desafíos derivados de las diferencias regulatorias entre países y sus propios estados según RRYP Global (2024) “las empresas que buscan expandirse internacionalmente enfrentan diversas barreras legales, incluyendo aranceles, restricciones cuantitativas, requisitos de licencias y permisos, normas y regulaciones, que pueden afectar su competitividad y éxito en mercados extranjeros”. A estas diferencias, se suman los requerimientos locales y federales de comercio, específicos de Arizona, Estados Unidos y la necesidad de comprender el entorno sociocultural y económico de la ciudad de Tucson "El espíritu emprendedor inglés de la conquista prevalece en la cultura empresarial estadounidense, y con ella hábitos y costumbres a las que los latinoamericanos no están acostumbrados, pero que es importante conocer para hacer negocios en el país vecino" (Del Castillo, 2023), ya que las diferencias en la dinámica empresarial, los hábitos de consumo y las expectativas del mercado pueden impactar directamente en la adaptación y competitividad de las empresas mexicanas en la región. Asimismo, la elección del estatus migratorio adecuado para operar en Estados Unidos ya sea a través de visas de negocio o inversión, es un factor crucial que requiere evaluación estratégica para evitar limitaciones operativas. Para enfrentar esto no existe una fórmula establecida por lo que se debe adoptar la estrategia que mejor aplique en cada caso partiendo de aspectos claves que permitan diseñar esa estrategia para “Fomentar las condiciones económicas y sociales que

permitan que tanto el comercio como el consumidor prosperen en la región”
Cámara de Comercio Hispana de Tucson (2025).

b) Problemas específicos

- Diferencias normativas en protección contra incendios entre Tucson, AZ y México.
- Regulaciones como permisos, licencias y certificaciones específicas de comercio.
- Conocimiento de las Oportunidades y apoyo para empresas extranjeras.
- Conocimiento del estatus migratorio idóneo.
- Inserción competitiva y sostenible de empresas mexicanas en Tucson, AZ.
- Conocimiento de apoyos empresariales del sector público y privado en Tucson AZ.
- Barreras del emprendimiento de mexicanos en Tucson, AZ.
- Falta de estrategias empresariales efectivas para emprendedores mexicanos en Tucson, AZ.

1.2 Formulación de la pregunta de investigación

¿Qué estrategias deben diseñarse que permitan a las empresas mexicanas especializadas en protección contra incendios insertarse de manera competitiva y sostenible en el mercado de Tucson, Arizona, considerando las diferencias normativas, los desafíos regulatorios y administrativos, y las oportunidades de apoyo local?

1.3 Objetivos de la investigación

a) Objetivo General.

Analizar las diferencias normativas de protección contra incendio entre Tucson, AZ y México, los desafíos regulatorios, administrativos y migratorios que enfrentarán los empresarios mexicanos con intención de establecer un negocio especializado en protección contra incendios en Tucson, AZ, con el fin de diseñar estrategias efectivas que permitan aprovechar las oportunidades locales y facilitar una inserción competitiva y sostenible.

b) Objetivos Específicos:

- Analizar las normativas de protección contra incendios. Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y las normativas de la National Fire Protection Association (NFPA), identificando las principales diferencias en sus enfoques, alcances y requisitos técnicos que afectan la operación y cumplimiento normativo en Tucson, AZ.
- Identificar los retos regulatorios y administrativos. Los permisos, licencias, certificaciones y demás requerimientos administrativos que deben gestionar los empresarios mexicanos para establecer y operar un negocio de protección contra incendios en Tucson, analizando las dificultades y costos asociados en el marco legal y operativo estadounidense.
- Evaluar las oportunidades de apoyo e incentivos locales. Programas de apoyo, incentivos fiscales, financiamiento gubernamental y otros mecanismos de respaldo que ofrece la ciudad de Tucson y el estado de Arizona a empresas extranjeras, y determinar cómo estos pueden favorecer la inserción competitiva de un negocio de protección contra incendios.

- Analizar la gama de visados para la inversión extranjera, los diferentes tipos de visas y estatus migratorios (como ejemplo, B1/B2, E-2, L-1, EB-5) que pueden ser aplicables a empresarios mexicanos, considerando las ventajas, limitaciones y requisitos específicos que influyen en la factibilidad y confianza de apertura de un negocio en Tucson, AZ.
- Proponer el diseño de estrategias integrales que definan las posibles rutas de la inserción del negocio en la comunidad, así como el diseño de herramientas para establecer estrategias basadas en el análisis de las diferencias normativas de protección contra incendios, retos administrativos y oportunidades identificadas, orientadas a facilitar la inserción y sostenibilidad competitiva de empresas mexicanas especializadas en protección contra incendios en el mercado de Tucson, Arizona.

1.4 Justificación e impacto

La apertura de negocios especializados en protección contra incendios en Tucson, Arizona, representa una oportunidad económica y profesional estratégica para empresarios mexicanos con mercados cercanos como el de Phoenix, AZ y Nogales, Sonora. Sin embargo, las barreras regulatorias, técnicas y culturales pueden dificultar este proceso (Del Castillo, 2023), especialmente por las diferencias significativas entre las normativas de protección contra incendio mexicanas, como las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), y las regulaciones en EE. UU., principalmente las establecidas por la National Fire Protection Association (NFPA). Estas diferencias normativas, junto con el desconocimiento de regulación administrativa y los requisitos específicos de licencias comerciales y certificaciones, generan incertidumbre

para los empresarios mexicanos y pueden retrasar, encarecer o incluso impedir el establecimiento de nuevos negocios en este sector.

Este estudio es crucial porque aborda estas problemáticas desde una perspectiva integral, identificando los requerimientos regulatorios, analizando las diferencias normativas de protección contra incendio entre México y Tucson, AZ, proponiendo la creación de estrategias integrales que permitan a los empresarios mexicanos adaptarse a las normativas locales y federales. Contar con esta información no solo contribuye a facilitar el cumplimiento normativo en protección contra incendio Moncada (2024), sino que también fomenta la competitividad, la planificación estratégica y la integración en un mercado dinámico y estratégico como el de Tucson, AZ.

Desde una perspectiva académica, esta investigación aporta valor al explorar la falta de estrategias y el impacto de las diferencias en normativas de protección contra incendio internacionales para la apertura de negocios transfronterizos, contribuyendo al conocimiento en el ámbito de la administración estratégica y la gestión empresarial internacional.

- Impacto Económico:

El estudio promoverá la apertura de negocios especializados en protección contra incendios en Tucson, AZ, por parte de empresarios mexicanos, lo que generará inversión extranjera directa, contribuyendo a lo que bien plantea Basave Kunhardt (2022) como el desarrollo de una estrategia nacional mexicana planificada de fomento a la IED en la expansión internacional como la que tienen países asiáticos en especial China.

- Impacto Social:

La integración de empresas mexicanas de sistemas de protección contra incendio en el mercado de Tucson, AZ fortalecerá las relaciones económicas y culturales con México, promoviendo la cultura de la prevención entre la comunidad hispana y la cooperación transfronteriza y el entendimiento mutuo en un contexto político complejo, fortaleciendo la diplomacia transfronteriza a la que hace mención Celorio (2022), un término que abarca aspectos diversos y complejos como las interacciones sociales, la economía, la migración, la seguridad nacional.

- Impacto Regulatorio:

Promover una guía clara y detallada sobre cómo cumplir con las regulaciones comerciales locales y federales, esto permitirá a los empresarios mexicanos reducir costos y tiempo en la implementación de sus negocios, mejorando la efectividad y eficiencia para su inserción en la comunidad de Tucson, AZ, como lo plantea Harris Bricken (2023), "navegar por estos entresijos legales es crucial para las empresas extranjeras, ya que conocer y cumplir con las regulaciones locales determina en gran medida su éxito comercial en Estados Unidos".

- Impacto Técnico:

Al abordar las diferencias entre las NOM y los estándares de la NFPA, la investigación ayudará a los empresarios mexicanos a adoptar conocimientos más actualizados y prácticas operativas más estandarizadas, teniendo en cuenta lo que señala Fire Report (2020) "cuando se toma la decisión de emplear un determinado código para abordar el diseño de un proyecto, debe cumplir de acuerdo con sus recomendaciones y especificaciones técnicas".

- Impacto Académico:

Este estudio será un referente para futuras investigaciones en el ámbito de la internacionalización de negocios y el impacto de las normativas regulatorias en mercados extranjeros, contribuyendo al avance del conocimiento en administración estratégica.

En conjunto, esta investigación no solo busca resolver un problema práctico para empresarios mexicanos, sino también fomentar un entorno de cooperación internacional y desarrollo sostenible en el sector de protección contra incendios.

Capítulo 2

Fundamentación teórica de la investigación

2.1 Bases teóricas, investigativas, conceptuales y legales

2.1.1 Antecedentes

2.1.1.1 Tucson, Arizona, 2020.

El año 2020 marcó el inicio de una de las crisis globales más significativas en la historia reciente: la pandemia de COVID-19. Este evento no solo transformó las dinámicas sociales y sanitarias, sino que también tuvo profundos efectos en las estructuras económicas y comerciales a nivel mundial. La pandemia expuso vulnerabilidades en los mercados internacionales, interrumpió cadenas de suministro y cambió las prioridades de los inversionistas, dejando un impacto duradero que define lo que hoy conocemos como la era postpandemia. Según Banco Mundial. (2022)."La pandemia de COVID-19 generó una onda expansiva que afectó a toda la economía mundial y desencadenó la mayor crisis en más de un siglo."

La pandemia de COVID-19 en 2020 tuvo un impacto significativo en la economía global, afectando especialmente los flujos de inversión extranjera directa (IED). Para mitigar estos efectos, el gobierno de los Estados Unidos promulgó la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES) Cigna. (2020), que proporcionó fondos de alivio a nivel estatal y local. La ciudad de Tucson, Arizona, debido a su población, recibió una asignación directa de \$95.6 millones del Fondo de Alivio del Coronavirus (CRF). Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD (2020), se estimó que "los flujos mundiales de inversión extranjera directa (IED) disminuirían hasta un 40% en 2020, situándose por debajo de 1 billón de dólares por primera vez desde 2005."

El Ayuntamiento de Tucson adoptó un plan estratégico para distribuir estos fondos en tres categorías principales:

- Inversión y apoyo comunitario: Se destinaron \$51.6 millones para proporcionar alivio durante la pandemia en diversas áreas, incluyendo apoyo financiero para trabajadores y familias, organizaciones sin fines de lucro, pequeñas empresas, sobrevivientes de violencia doméstica, artistas y organizaciones artísticas, lugares de entretenimiento en vivo, cuidado infantil y asistencia alimentaria para personas mayores y otras en necesidad.
- Continuidad de las operaciones y servicios de la ciudad: Se asignaron \$41.1 millones para garantizar la continuidad de los servicios municipales, incluyendo reembolsos de nómina, implementación de teletrabajo y adquisición de equipos de protección personal.
- Fondos asignados por el administrador de la ciudad: Se destinaron \$2.8 millones para abordar necesidades específicas como alojamiento para personas sin hogar, apoyo a empleados y gestión de respuestas de seguridad pública.

Estas medidas reflejan los esfuerzos de Tucson para adaptarse a las condiciones impuestas por la pandemia, enfocándose en mantener la estabilidad económica y social de la región. La implementación estratégica de los fondos de la Ley CARES no solo buscó mitigar los impactos inmediatos de la crisis sanitaria, sino también sentar las bases para una recuperación económica sostenible en el periodo postpandemia.

Inversión y apoyo comunitario.

Durante la pandemia de COVID-19, la ciudad de Tucson, Arizona, implementó una estrategia efectiva para distribuir los \$51.6 millones recibidos del Fondo de Alivio del Coronavirus (CARES Act). Este plan tuvo como objetivo principal apoyar a la comunidad en múltiples áreas prioritarias, incluidas las pequeñas empresas y las organizaciones sin fines de lucro, sectores clave para la economía local y el atractivo para la inversión extranjera.

Los fondos se asignaron a través de las siguientes categorías principales:

- **Subsidios para la Continuidad de Pequeñas Empresas y Organizaciones sin Fines de Lucro:**
Se destinaron más de \$11 millones a garantizar la continuidad operativa de estos actores esenciales, que representaron el 22% del total de los recursos. Este apoyo incluyó préstamos, subsidios y asistencia técnica, lo que ayudó a las empresas a sobrevivir a las restricciones impuestas por la pandemia. Además, fortaleció la percepción de Tucson como un ecosistema empresarial resiliente, un aspecto atractivo para posibles inversionistas extranjeros.
- **Asistencia para Rentas y Servicios Públicos:**
Con una inversión de \$10.5 millones, esta categoría alivió los costos fijos de familias y pequeñas empresas, asegurando su estabilidad financiera. Este enfoque indirecto benefició a las empresas al reducir la carga económica de sus empleados y de sus operaciones.

- Mejora de Resultados en Salud y Pruebas Comunitarias:

Se asignaron \$11.3 millones para programas de salud pública y pruebas, un componente crucial para restaurar la confianza en las operaciones comerciales y promover un entorno seguro para empleados, clientes e inversionistas.

- Acceso a Tecnología y Aprendizaje a Distancia:

La ciudad invirtió en iniciativas de conectividad Wi-Fi y programas educativos digitales, lo que impulsó la adopción de tecnologías modernas por parte de empresas locales. Este esfuerzo mejora la infraestructura tecnológica de la región, un factor clave para inversionistas interesados en economías digitalmente conectadas.

- Iniciativas Culturales y de Entretenimiento:

Más de \$2 millones se destinaron a apoyar a artistas, organizaciones culturales y lugares de entretenimiento, sectores que contribuyen a la calidad de vida y la identidad cultural de Tucson, haciéndola más atractiva para inversionistas que valoran comunidades vibrantes.

Para mayo de 2020 según Arizona Bilingual News (2022), el Ayuntamiento de Tucson, liderado por la alcaldesa Regina Romero y el consejo municipal, aprobó una inversión adicional de \$5.5 millones como parte de los esfuerzos de recuperación económica tras los efectos de la pandemia de COVID-19. Estos recursos están diseñados para proporcionar apoyo financiero a pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro, y brindar asistencia directa a trabajadores y familias a través del programa "Somos Uno | Fondo de Resiliencia Somos Uno" Fundación Comunitaria del Sur de Arizona (2020). La distribución de los \$5.5 millones incluye \$2 millones para subsidios dirigidos

a la continuidad operativa de pequeñas empresas, \$3 millones para asistencia directa a familias y trabajadores, cubriendo necesidades como pago de alquiler, tarjetas de gasolina y vales de alimentos, y \$500,000 para incentivos y apoyos destinados a organizaciones sin fines de lucro.

La alcaldesa Romero resaltó la importancia de esta inversión como un compromiso directo con los residentes de Tucson, a quienes describió como el motor principal de la comunidad. Según su declaración, apoyar a las familias y trabajadores es esencial no solo para la recuperación inmediata, sino también para establecer una base sólida que permita construir un futuro resiliente para la ciudad. Romero expresó su gratitud por la colaboración del consejo municipal y destacó que este enfoque es clave para una recuperación sostenible.

Por su parte, el vicealcalde Paul Cunningham calificó la asignación de fondos como un ejemplo a seguir para otras ciudades en su intento por reactivar las economías locales. Señaló que este plan aborda las necesidades de trabajadores, pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro de manera equitativa. A su vez, Lane Santa Cruz, miembro del consejo, enfatizó el compromiso de la ciudad con todos los sectores de la comunidad, incluidos aquellos que han quedado fuera de otros programas de ayuda, como los refugiados. Santa Cruz insistió en la importancia de garantizar que cada sector de la población reciba apoyo durante este proceso de recuperación.

El programa "Somos Uno" opera en colaboración con la Fundación Comunitaria para el Sur de Arizona (CFSA), con el objetivo de administrar y monitorear los fondos de manera transparente Fundación Comunitaria del Sur de Arizona (2020). Asimismo, el consejo municipal instruyó a la Corporación

Financiera de Desarrollo Empresarial (BDFC) a garantizar que las pequeñas empresas propiedad de mujeres, personas de color, veteranos y otros grupos históricamente marginados tengan acceso prioritario a estos recursos, especialmente para aquellos que no lograron beneficiarse de programas federales como el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP). Con esta iniciativa, Tucson busca promover una recuperación inclusiva y equitativa para todos los sectores de su comunidad.

2.1.1.2 Tucson, Arizona, 2021.

En octubre de 2021, el gobernador Doug Ducey anunció la asignación de \$3,575,000 para respaldar programas destinados a ayudar a los arizonenses y a las pequeñas empresas en su recuperación financiera tras los efectos de la pandemia de COVID-19, Ducey, D. (2021).

Estas inversiones provienen de fondos federales y del Fondo de Red de Seguridad y Contingencia de Crisis del estado, establecido mediante un acuerdo presupuestario bipartidista para el año fiscal 2021, que añadió \$50 millones para la respuesta de Arizona al COVID-19.

El gobernador Ducey expresó: "El año pasado ha traído desafíos extraordinarios para los arizonenses y las empresas en todo el estado, y estamos comprometidos a ayudarlos a recuperarse" Ducey, D. (2021). Destacó que estas inversiones específicas contribuirán significativamente a que las pequeñas empresas creen oportunidades y fomenten el crecimiento en Arizona, además de ayudar a los residentes a lograr una mejor estabilidad financiera tras los efectos devastadores de la pandemia.

2.1.1.3 Tucson, Arizona, 2022.

La ciudad de Tucson, reconocida por su clima favorable, proximidad a la frontera entre Estados Unidos y México, y una rica oferta cultural, ha implementado diversas iniciativas para fomentar el desarrollo económico y atraer inversiones. Según un artículo publicado en Arizona Bilingual News (2022), la alcaldesa Regina Romero destacó en enero de 2022 que la ciudad presentaría un plan estratégico de desarrollo económico y fortalecería su colaboración con Sun Corridor para atraer empresas de alto calibre interesadas en invertir en la región Romero, R. (2022).

Además, la alcaldesa Romero subrayó la importancia de las pequeñas empresas como base de la comunidad local. Para apoyarlas, Tucson ha invertido en asesores especializados que brindan asistencia técnica y respaldo a nuevos negocios, con un enfoque particular en aquellos liderados por mujeres y minorías.

2.1.1.4 Tucson, Arizona, 2023

La temporada festiva en 2023 presentó desafíos significativos para las pequeñas empresas y las familias trabajadoras. En noviembre, la inflación alcanzó un 7.1%, dificultando la adquisición de productos esenciales y regalos navideños. Además, la Reserva Federal incrementó las tasas de interés, complicando la compra de viviendas y la obtención de préstamos para la expansión o contratación de personal en los pequeños negocios locales.

En respuesta a estas dificultades, el Congreso destinó \$15 millones al Servicio de Rentas Internas (IRS) para evaluar la posibilidad de que esta agencia asuma la preparación y presentación de las declaraciones de impuestos de los contribuyentes Servicio de Rentas Internas (2023).

En un artículo de opinión publicado en Arizona Bilingual News (2023), Carlos Ruiz, expresidente de la Cámara Hispana de Comercio de Tucson, ha abogado por políticas que fomenten el bienestar y la prosperidad de la comunidad hispana en Arizona. Como pequeño empresario, comprende los retos que enfrentan los motores de la economía local. Desde esta perspectiva, Ruiz se opone a propuestas que, aunque bien intencionadas, podrían dificultar la participación de los negocios y la comunidad hispana en el sueño americano, señalando que un sistema gubernamental de preparación de impuestos es una de esas iniciativas.

Rob Elias, presidente de la Cámara Hispana de Comercio de Tucson en 2023, señala que asignar al IRS la responsabilidad de preparar declaraciones de impuestos y recaudar ingresos generaría un "claro conflicto de interés" Elias (2023). El IRS tiene como misión maximizar los ingresos para el gobierno federal, lo que podría entrar en conflicto con la optimización de deducciones y reembolsos para los contribuyentes.

Ruiz recuerda que, al iniciar su negocio, no disponía del tiempo para esperar respuestas del IRS. Bajo un sistema de preparación de impuestos gestionado por el gobierno, empresarios y dueños de pequeños negocios no tendrían alternativa. Según *The Washington Post*, en 2021, "los empleados del IRS respondieron únicamente al 2% de las más de 70 millones de llamadas de los contribuyentes a la línea de la [forma] 1040... en promedio, las personas reportaron haber esperado 20 minutos, aunque varios contribuyentes informaron haber esperado más tiempo".

Las familias trabajadoras también se verían afectadas por este sistema. Tendrían más dificultades para beneficiarse de diversos créditos y

deducciones a los que califican. Un reembolso generado por el gobierno probablemente no consideraría si el contribuyente compró una casa, tuvo un bebé, se casó, realizó donaciones caritativas o participó en otras actividades que les proporcionarían una deducción, lo que podría resultar en la pérdida total de sus reembolsos.

Un estudio del Buró Nacional de Investigación Económica encontró que, si se implementara un sistema así y los contribuyentes aceptaran sus declaraciones automáticas del IRS, los ingresos por recaudaciones de impuestos aumentarían en \$96 mil millones de dólares. Esto sugiere un conflicto de interés, ya que este es dinero que las familias arizonenses y los pequeños negocios necesitan para cubrir necesidades básicas, especialmente en un contexto de inflación histórica.

Ruiz concluye que un sistema de preparación de impuestos manejado por el IRS no solo es una propuesta inadecuada, sino también una mala política. Una encuesta de 2022 de la Alianza de Protección a los Contribuyentes encontró que el 78% de los arizonenses se oponen a que el IRS prepare impuestos y reembolsos por los contribuyentes. Además, el 58% de los votantes indicaron que se opondrían a cualquier oficial electo que apoyara propuestas así. Ruiz insta a los senadores Kyrsten Sinema y Mark Kelly a oponerse a este sistema erróneo e innecesario de preparación de impuestos por parte del gobierno Ruiz, C. (2023).

2.1.1.5 Tucson, Arizona, 2024.

Según el City of Tucson (2024), en el marco del anuncio del *Plan Tucson 2025*, anunciado en 2024, la ciudad se consolida como un centro de negocios tanto regional como internacional. Este plan estratégico destaca el papel clave

de Tucson en el escenario económico global y refuerza los esfuerzos por atraer inversión extranjera directa y fomentar relaciones comerciales internacionales.

De acuerdo con la Estrategia Integral de Desarrollo Económico (CEDS), aproximadamente un tercio de las empresas de propiedad extranjera en Tucson son canadienses. Sin embargo, la ciudad también cuenta con una destacada presencia de empresas provenientes de Japón, Reino Unido, Francia y México, lo que subraya su diversidad y atractivo como destino de negocios global. Uno de los objetivos centrales del CEDS es fortalecer Tucson como un destino competitivo para la inversión extranjera Pima Association of Governments (2024).

En el primer año desde la adopción del *Plan Tucson 2025*, la ciudad ha intensificado sus esfuerzos para atraer capital internacional. Tucson participó en ferias comerciales internacionales y delegaciones comerciales estratégicas con el propósito de traer nuevas inversiones directas desde distintos rincones del mundo. Este enfoque proactivo busca no solo incrementar el flujo de inversión hacia la región, sino también posicionar a Tucson como un socio comercial confiable y competitivo en la economía global.

Una de las iniciativas más innovadoras del plan ha sido la creación de una academia de formación internacional para empresas mexicanas interesadas en expandir o trasladar sus operaciones a Tucson. Este programa, de ocho semanas de duración, está diseñado para ofrecer a los participantes una comprensión integral de los aspectos culturales, legales y logísticos de hacer negocios en la ciudad. En su primer año, la academia capacitó a 35 empresarios y ejecutivos, quienes ahora están mejor preparados para

establecer sus empresas en Tucson y contribuir al crecimiento económico local.

El Plan Tucson 2025 no solo busca atraer nuevas inversiones, sino también fortalecer la infraestructura económica y diversificar las relaciones comerciales internacionales. Este compromiso con la inversión extranjera y la colaboración internacional refleja el enfoque de Tucson hacia un futuro resiliente, sostenible y lleno de oportunidades económicas para todos los sectores de su comunidad. La combinación de iniciativas como estas coloca a Tucson en una posición estratégica para capitalizar las tendencias globales hacia la innovación, la sostenibilidad y la expansión empresarial.

2.1.1.6 Arizona Hispanic Chamber of Commerce

La Cámara de Comercio Hispana de Arizona (AZHCC, por sus siglas en inglés) se dedica a promover el éxito de las empresas propiedad de minorías y pequeñas empresas al facilitar relaciones comerciales, desarrollo económico y compartir conocimientos para el beneficio del estado de Arizona y el crecimiento y éxito de los miembros de la Cámara.

Fundada en 1948, la AZHCC es la principal defensora de las empresas propiedad de hispanos en el estado y de más de 2 millones de consumidores hispanos. La organización ofrece productos, programas y servicios relacionados con inteligencia de mercado, desarrollo de capacidades, defensa y educación para beneficiar a sus miembros, socios corporativos y las comunidades hispanas y minoritarias en general.

Además, la Fundación de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona, establecida en 1991, tiene como misión promover el éxito de las pequeñas

empresas propiedad de hispanos al facilitar relaciones comerciales, desarrollo económico, oportunidades educativas e investigación independiente que beneficien el crecimiento económico y el éxito del estado de Arizona y los miembros de la Cámara, Arizona Hispanic Chamber of Commerce (2025).

La AZHCC también opera el Centro MBDA de Phoenix, financiado por el gobierno federal, que proporciona acceso a contratos y capital para empresas propiedad de minorías con el deseo y potencial de crecer al siguiente nivel.

La Cámara de Comercio Hispana de Arizona (AZHCC) es una defensora de las mujeres emprendedoras y apoya a aquellas interesadas en iniciar o hacer crecer un negocio. En colaboración con la Escuela de Gestión Global Thunderbird de la Universidad Estatal de Arizona, la AZHCC ofrece el programa DreamBuilder, un proceso de 13 pasos diseñado para crear un plan de negocios efectivo, con módulos mejorados para financiar y expandir sus empresas. Este programa ha sido un gran éxito y continúa expandiéndose en Arizona, Utah, Nevada, la Nación Navajo y el sur de California.

Según Thunderbird School of Global Management y Freeport-McMoRan (2024), el programa DreamBuilder es fácil de navegar, conveniente, atractivo y divertido. Los módulos se completan de manera incremental, en pasos, y requieren un total aproximado de 25 a 40 horas para finalizar. Al concluir el programa, las participantes obtienen un plan de negocios terminado que pueden utilizar de inmediato para buscar nuevas oportunidades comerciales. Además, tras completar con éxito el programa, las participantes reciben:

- Una nueva laptop
- Asistencia empresarial personalizada
- Reembolso por la formalización de su negocio mediante la creación de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC) u otra estructura empresarial similar
- Una membresía básica de un año en la Cámara de Comercio Hispana de Arizona y descuentos en eventos destacados

El programa está dirigido a mujeres emprendedoras y propietarias de negocios en etapa inicial.

El programa DreamBuilder de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona (AZHCC) ha graduado a numerosas mujeres emprendedoras desde su inicio. En 2023, el programa celebró la graduación de más de 100 participantes

El programa DreamBuilder de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona (AZHCC) cuenta con patrocinadores clave que hacen posible su desarrollo y expansión. Entre ellos destacan:

- Thunderbird School of Global Management
- Arizona State University (ASU)
- Freeport-McMoRan
- BOK Financial
- APS (Arizona Public Service)
- Comerica Bank
- Secretaría de Relaciones Exteriores (México)
- Vantage West Credit Union

Estos socios apoyan el programa a través de financiamiento, recursos educativos y asistencia técnica, promoviendo el empoderamiento de las mujeres emprendedoras y su desarrollo empresarial.

2.1.1.8 AZHCC: Su Fundación sin fines de lucro.

La Fundación de la Cámara de Comercio Hispana de Tucson, establecida en 1999, es una organización sin fines de lucro reconocida bajo la sección 501(c)(3) del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Su misión principal es promover el bienestar y la prosperidad de la comunidad hispana en Arizona, al mismo tiempo que apoya los programas de desarrollo económico en la región de Arizona y el norte de México.

La Fundación se guía por una Junta Directiva, que trabaja en estrecha colaboración con la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Hispana de Tucson, para asegurar que sus iniciativas estén alineadas con las necesidades de la comunidad.

Su número de identificación fiscal, asignado por el IRS, es 86-0880143, lo que confirma su estatus como entidad sin fines de lucro y permite a las donaciones ser deducibles de impuestos.

La misión de la Fundación de la Cámara de Comercio Hispana de Tucson es "promover y promover el bienestar general y la prosperidad de la comunidad hispana en Arizona y apoyar los programas de desarrollo económico en la región de Arizona y el norte de México" (Fundación de la Cámara de Comercio Hispana de Tucson, s.f.).

2.1.1.9 Historia de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association)

La National Fire Protection Association (NFPA), conocida como una institución confiable y respetada por los profesionales de la seguridad en todo el mundo, es una organización sin fines de lucro que se financia de manera independiente. Su misión principal es proteger vidas y reducir pérdidas mediante la difusión de información, conocimiento y un fuerte compromiso.

Actualmente, más de 10,000 voluntarios participan en los 250 comités técnicos encargados de desarrollar y publicar los códigos y normas de la NFPA, mientras que decenas de miles de profesionales conforman su extensa red de miembros NFPA (2025).

Aunque hoy es una referencia global en seguridad contra incendios, la NFPA tuvo inicios modestos. Se fundó hace más de 125 años como un pequeño grupo de profesionales del sector de aseguradoras que buscaban resolver problemas asociados con las instalaciones de sistemas de rociadores contra incendios.

2.1.1.10 NFPA: Un enfoque coherente para instalaciones de rociadores contra incendios

La historia de la National Fire Protection Association (NFPA) se remonta a finales del siglo XIX, una época en la que la industria manufacturera prosperaba en Estados Unidos, especialmente en las ciudades del noreste. Sin embargo, junto con este crecimiento, las pérdidas, incluidas las causadas por incendios, representaban una amenaza constante. Las compañías de

seguros, que debían cubrir los daños, se enfrentaban a desafíos significativos debido a los frecuentes incendios.

En este contexto, la tecnología de rociadores contra incendios comenzó a ganar popularidad. Desde la década de 1870, se otorgaron las primeras patentes de sistemas de rociadores en Estados Unidos, y durante la década siguiente, estos sistemas evolucionaron con diseños más avanzados. Esto llevó a un aumento en su uso y en las pruebas de su eficacia. Sin embargo, la falta de uniformidad en su instalación generaba problemas importantes.

Según Casey Grant (2019), exdirector ejecutivo de la Fundación de Investigación de Protección contra Incendios, la falta de estándares uniformes en la instalación de rociadores se había convertido en un desafío para los instaladores: "Con el aumento de la popularidad de la tecnología, se instalaban ampliamente, pero de manera inconsistente, lo que se estaba convirtiendo en una pesadilla para los plomeros". Ante esta situación, era evidente que se necesitaba una solución.

En 1895, un grupo de profesionales de aseguradoras y especialistas en protección de propiedades se reunió en Boston para abordar estos problemas. Durante estas reuniones iniciales, discutieron la existencia de nueve estándares diferentes para el tamaño y espaciado de las tuberías de rociadores dentro de un radio de 160 kilómetros de Boston, así como las evidencias que comenzaban a surgir sobre las mejores prácticas de instalación.

En marzo de 1896, este grupo publicó el primer "Informe del Comité sobre protección con rociadores automáticos", un documento que más tarde se convertiría en la Norma NFPA 13, dedicada a la instalación de sistemas de

rociadores. Posteriormente, el 6 de noviembre de 1896, en una reunión decisiva, el grupo votó por la creación de una nueva organización enfocada exclusivamente en avanzar en la seguridad contra incendios. Así nació oficialmente la National Fire Protection Association (NFPA), marcando el inicio de su legado como líder mundial en seguridad contra incendios.

2.1.1.11 NFPA: Un nuevo 'Código Eléctrico Nacional'

La historia de la codificación de la seguridad eléctrica en Estados Unidos sigue un desarrollo similar al de los sistemas de rociadores contra incendios. A finales del siglo XIX, el uso de la electricidad en la infraestructura urbana crecía de manera acelerada, lo que llevó a la proliferación de distintas normativas de seguridad que regulaban las instalaciones eléctricas. Sin embargo, la falta de uniformidad en estos reglamentos generaba confusión y desafíos en su aplicación.

Según Casey Grant (2019), exdirector ejecutivo de la Fundación de Investigación de Protección contra Incendios, la comunidad eléctrica se encontraba en una situación caótica, ya que en 1895 existían al menos cinco códigos diferentes en Estados Unidos para la seguridad en instalaciones eléctricas. Esto significaba que cada normativa establecía reglas distintas, lo que generaba confusión y conflictos en su implementación. Era evidente la necesidad de unificar estos criterios en un solo código nacional.

En respuesta a esta problemática, en marzo de 1896, se llevó a cabo una reunión en Nueva York en la que se conformó la Conferencia Conjunta de Intereses Eléctricos y Afines. Esta organización se encargó de desarrollar y publicar el primer Código Eléctrico Nacional en 1897. Coincidentemente, en la

misma fecha se había publicado el "Informe del Comité sobre protección con rociadores automáticos", que posteriormente dio origen a la Norma NFPA 13 sobre la instalación de rociadores contra incendios.

Más adelante, en 1911, la responsabilidad de revisar y actualizar periódicamente el Código Eléctrico Nacional fue transferida a la National Fire Protection Association (NFPA), consolidando su papel como autoridad en la regulación de normas de seguridad contra incendios y eléctricas. En la actualidad, el NFPA 70®, Código Eléctrico Nacional (NEC®), es uno de los documentos más emblemáticos y ampliamente reconocidos de la NFPA, utilizado como referencia en múltiples países para garantizar instalaciones eléctricas seguras y eficientes.

2.1.1.12 NFPA: Crecimiento, diversificación y futuro

Durante las primeras décadas del siglo XX, la National Fire Protection Association (NFPA) experimentó un crecimiento acelerado, tanto en la cantidad de miembros como en la diversidad de normas que desarrollaba. Aunque su nombre incluía el término "Nacional", la organización pronto trascendió fronteras. En 1903, incorporó a sus primeros miembros internacionales y, en 1904, amplió las reglas de membresía para incluir a individuos y entidades más allá del sector de seguros contra incendios. Esto permitió que profesionales de distintas áreas contribuyeran a la formulación y mejora de sus estándares.

El desarrollo de la NFPA ha estado marcado por la respuesta a tragedias que evidenciaron fallas en la seguridad. Un ejemplo impactante ocurrió en 1911, con el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York, donde murieron 146 personas, en su mayoría jóvenes mujeres

inmigrantes. Esta tragedia impulsó la creación del Comité de Seguridad Humana en 1913, que más tarde evolucionó en la Norma NFPA 101®, Código de Seguridad Humana, un documento clave para la regulación de medidas de seguridad en edificaciones.

En tiempos más recientes, la NFPA ha seguido adaptándose a los desafíos modernos en seguridad contra incendios. Catástrofes como el incendio en el almacén Ghost Ship en Oakland, California, en 2016, que cobró la vida de 36 personas, y el devastador incendio de la Torre Grenfell en Londres, en 2017, donde fallecieron 72 personas, han impulsado la creación de nuevas estrategias de seguridad. En particular, estos eventos contribuyeron al desarrollo del concepto de Ecosistema de Protección contra Incendios y Seguridad Humana, un enfoque integral que promueve la colaboración entre gobiernos, industrias y comunidades para reforzar la seguridad en espacios habitacionales e infraestructuras.

A lo largo de su historia, la NFPA ha demostrado su capacidad de evolución y liderazgo en la seguridad contra incendios a nivel mundial. Su compromiso con la educación, la investigación y la implementación de normativas sigue fortaleciéndose, asegurando que sus estándares continúen siendo relevantes en un mundo en constante transformación.

2.1.1.13 La NFPA más que Códigos y Normas

National Fire Protection Association (2024), para el 06 de noviembre de 2024, la National Fire Protection Association (NFPA) publica más de 300 códigos y normas, cubriendo un amplio espectro de áreas relacionadas con la protección contra incendios, la seguridad humana y la seguridad eléctrica. Entre sus documentos más reconocidos se encuentran la Norma NFPA 13

sobre sistemas de rociadores, el Código Eléctrico Nacional (NEC) y la Norma NFPA 101®, Código de Seguridad Humana. Sin embargo, la NFPA también aborda temas especializados con documentos como la NFPA 150, que regula la protección contra incendios y la seguridad de vida en viviendas para animales. Esta diversidad refleja el enfoque integral de la organización, que busca abarcar casi todos los aspectos de la seguridad contra incendios y los riesgos relacionados.

Además de su trabajo normativo, la NFPA ha ampliado significativamente su alcance. Ofrece capacitación y certificación profesional, proporciona información actualizada sobre las tendencias de la industria y publica investigaciones detalladas basadas en estadísticas de incendios recientes. También lidera campañas educativas públicas, como la Semana de Prevención de Incendios, que busca sensibilizar a la población sobre las mejores prácticas para evitar tragedias relacionadas con incendios.

A pesar de los avances tecnológicos y los cambios en la sociedad, la visión expresada hace casi 30 años por Casey Grant (2019), en su artículo sobre el centenario de la NFPA sigue siendo vigente: "Hoy, NFPA es una institución sólida y preparada para el futuro. ...Como viajeros en el tiempo en un viaje que aún no ha terminado, todos debemos trabajar juntos alrededor del mundo para continuar con NFPA como la principal organización para reducir la carga de incendios y peligros relacionados".

La NFPA no solo se ha consolidado como un referente en la creación de estándares, sino también como un recurso educativo y de investigación. Este enfoque multifacético asegura su relevancia continua en la protección contra incendios y la seguridad global.

2.1.1.14 NFPA en Latinoamérica: Expansión y Compromiso con la Seguridad

En 1997, la National Fire Protection Association (NFPA) dio un paso significativo al establecer la Sección Latinoamericana, con el objetivo de atender de manera específica las necesidades de esta región. La misión principal de esta sección es “incrementar el nivel tecnológico de protección contra incendios y seguridad humana en América Latina, compartiendo conocimientos y experiencias”, fortaleciendo así la cultura de seguridad en el ámbito regional.

Desde entonces, la presencia de la NFPA en Latinoamérica ha crecido de manera considerable. A partir de 2002, se han formado Capítulos regionales en distintos países, incluyendo República Dominicana, México, Puerto Rico, Venezuela, Colombia y Argentina. Estos capítulos sirven como centros locales de intercambio de conocimientos, capacitación y promoción de las mejores prácticas en seguridad contra incendios y protección humana.

El establecimiento de la Sección Latinoamericana y sus capítulos refuerza el compromiso de la NFPA con la región, ofreciendo acceso a normativas, recursos educativos y apoyo técnico para profesionales y comunidades. Este esfuerzo ha permitido que América Latina se integre activamente en el ecosistema global de la seguridad, adoptando estándares internacionales y adaptándolos a las particularidades locales.

Con esta expansión, la NFPA sigue consolidándose como un referente global en la protección contra incendios, promoviendo alianzas estratégicas y fomentando el desarrollo de capacidades en toda la región.

Los socios latinoamericanos de la National Fire Protection Association (NFPA) disfrutan de una serie de ventajas exclusivas diseñadas para atender las necesidades específicas de la región y promover la seguridad contra incendios en su idioma. Entre los principales beneficios se encuentran:

Revista en Idioma Local: Los socios tienen acceso al NFPA Journal Latinoamericano, disponible tanto en castellano como en portugués, el cual ofrece contenido especializado y adaptado al contexto regional.

Congreso y Exposición Exclusivos: Los miembros pueden participar en la Americas' Fire & Security Expo, un evento anual enfocado exclusivamente en América Latina que se celebra en Miami, Florida. Este congreso incluye conferencias en castellano o con traducción simultánea, facilitando el acceso a información de vanguardia en la industria.

Seminarios Técnicos en Español: La NFPA organiza seminarios técnicos de desarrollo profesional en español, que cuentan con la misma calidad que los ofrecidos en Estados Unidos, pero a un costo más accesible para los participantes de la región.

Normas y Recursos en Español: Los socios tienen la posibilidad de consultar más de 60 códigos, normas y libros de recursos traducidos al español, facilitando su comprensión e implementación en diversos contextos.

Página Web en Castellano: La página principal de la NFPA ofrece información actualizada y relevante en castellano, asegurando que los usuarios puedan acceder a recursos clave en su idioma.

Estos beneficios refuerzan el compromiso de la NFPA con la comunidad latinoamericana, brindando herramientas y oportunidades para fortalecer la protección contra incendios y la seguridad humana en la región.

2.1.1.15 Antecedentes de la NOM-002-STPS-2010 en México

En el contexto mexicano, la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010 establece las condiciones mínimas de seguridad para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Esta normativa, emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), tiene como objetivo salvaguardar la integridad de los trabajadores, las instalaciones y el entorno mediante la identificación de riesgos, la instalación de equipos de protección adecuados y la implementación de medidas organizativas como brigadas de emergencia y simulacros STPS (2010). La norma clasifica el nivel de riesgo (bajo, medio o alto) según las características del centro de trabajo y establece obligaciones específicas en cuanto a señalización, mantenimiento de equipos, capacitación del personal y documentación de las acciones preventivas. Su aplicación es obligatoria en todo el país y constituye un referente clave en la cultura de seguridad industrial en México, especialmente para sectores como el de protección contra incendios. El análisis de esta normativa resulta esencial para entender los retos que enfrentan las empresas mexicanas al buscar expandirse a entornos con marcos regulatorios distintos, como el de Estados Unidos.

Entre los aspectos más relevantes de la norma se encuentran:

- Clasificación del riesgo de incendio en el centro de trabajo (riesgo bajo, medio o alto) según las características de las sustancias combustibles, procesos y actividades.

- Medidas preventivas y de control como almacenamiento adecuado de materiales inflamables, instalación de sistemas de detección y supresión, y mantenimiento de equipos contra incendios.
- Requisitos de señalización y equipos contra incendios, como extintores, hidrantes y alarmas, en función del nivel de riesgo.
- Organización de brigadas internas de emergencia, con personal capacitado en combate de incendios, evacuación y primeros auxilios.
- Capacitación y simulacros periódicos para todos los trabajadores y brigadistas, con base en un plan de atención a emergencias.
- Documentación y registros obligatorios como bitácoras de inspección, actas de capacitación y reportes de simulacros.

2.1.2 Estado del arte

2.1.2.1 Internacionalización empresarial

En las últimas décadas, los procesos de internacionalización empresarial han sido objeto de múltiples revisiones teóricas. Uno de los modelos más influyentes, el modelo de Uppsala, ha evolucionado significativamente desde su versión original de 1977. En su revisión más reciente, Johanson y Vahlne (2009) replantean la internacionalización no como un proceso lineal guiado únicamente por la distancia psíquica, sino como una dinámica de inserción en redes de relaciones empresariales. En esta nueva visión, la pertenencia o exclusión de dichas redes —conceptualizada como *insidership* y *outsidership*— se convierte en el principal determinante de la incertidumbre. De esta manera, el éxito en la internacionalización depende en

gran medida de la capacidad de la empresa para integrarse a estructuras relacionales donde se construyen la confianza, el conocimiento y el compromiso mutuo.

Este enfoque resulta particularmente útil para analizar la expansión de empresas mexicanas hacia mercados como el de Estados Unidos, donde la inserción en redes locales puede ser más determinante que la cercanía cultural o geográfica. Además, la revisión del modelo incorpora nuevas variables como el desarrollo de oportunidades y la creación de conocimiento en contextos de interacción, lo cual amplía el marco explicativo del comportamiento empresarial internacional. Según Johanson y Vahlne (2009), estas oportunidades no surgen de manera aislada, sino que se descubren o generan a través del intercambio continuo entre actores estratégicos. Por lo tanto, el proceso de internacionalización es entendido como un fenómeno co-construido en redes, donde la capacidad de aprender relacionamente y comprometerse con los socios adecuados se vuelve crucial para acceder y mantenerse en mercados extranjeros.

2.1.2.2 Estrategia empresarial

La estrategia empresarial ha evolucionado desde enfoques puramente analíticos hacia perspectivas más integradoras que reconocen la complejidad del entorno organizacional. Johnson, Scholes y Whittington (2006) proponen una visión holística de la dirección estratégica que contempla la interacción entre tres elementos fundamentales: la posición estratégica, las elecciones estratégicas y la estrategia en acción. Esta estructura permite entender cómo las organizaciones evalúan su entorno (a través del análisis PESTEL, las cinco fuerzas de Porter, entre otros), definen su rumbo (creando opciones

estratégicas viables) y ejecutan sus planes (considerando estructuras, recursos, procesos y cultura organizacional). Además, los autores resaltan la importancia de las capacidades dinámicas y la alineación entre los recursos internos y las oportunidades externas como pilares para una ventaja competitiva sostenible.

Por otra parte, la internacionalización es entendida dentro de este marco como una de las principales direcciones del desarrollo estratégico. Para Johnson et al. (2006), expandirse hacia nuevos mercados geográficos implica no solo una evaluación de las condiciones del entorno externo, sino también una redefinición del modelo de negocio, estructuras organizativas y gestión de stakeholders. Las organizaciones deben considerar diversos métodos de entrada —como exportaciones, alianzas estratégicas o fusiones— y evaluar su pertinencia en función del riesgo, el control y la inversión requerida. Asimismo, la estrategia internacional debe responder a los retos del aprendizaje organizacional, la adaptación cultural y la integración global-local, elementos clave para operar con eficacia en contextos transfronterizos cada vez más complejos.

2.1.2.3 Regulaciones comerciales entre México y Estados Unidos

El marco de las regulaciones comerciales entre México y Estados Unidos ha estado profundamente influenciado por los acuerdos multilaterales y bilaterales, siendo el T-MEC el instrumento jurídico más relevante en la actualidad. Este tratado no solo establece las reglas para el intercambio de bienes y servicios, sino que también contempla obligaciones en materia de competencia económica, protección al consumidor y combate a la corrupción. Según Leal Buenfil (2022), aunque ambos países comparten el objetivo de

garantizar mercados eficientes, existen diferencias sustanciales en la forma en que se aplican dichas regulaciones, lo que puede generar incertidumbre para las empresas que buscan operar en ambos mercados. Por ejemplo, México tiende a aplicar su legislación de competencia de manera más formalista, mientras que Estados Unidos utiliza criterios más flexibles, como la “regla de la razón”, lo cual permite evaluar las conductas comerciales en función de sus efectos económicos reales.

Estas diferencias normativas pueden convertirse en barreras estratégicas para la internacionalización de empresas mexicanas, especialmente en sectores especializados como el de la protección contra incendios, donde la normatividad técnica y comercial es altamente exigente. Leal Buenfil (2022) advierte que, aunque el T-MEC promueve la cooperación entre autoridades regulatorias, no existe una autoridad supranacional con capacidad sancionadora, lo cual limita la armonización efectiva de las normas. Además, se destaca que las políticas comerciales nacionales —como los subsidios o medidas antidumping— pueden ser utilizadas estratégicamente para proteger industrias locales, lo que afecta la libre competencia y distorsiona la asignación eficiente de recursos. Por lo tanto, comprender estas diferencias regulatorias es clave para diseñar estrategias empresariales que consideren no solo las oportunidades de mercado, sino también los riesgos normativos implícitos en el comercio binacional.

2.1.2.4 Protección contra incendio en México

Como indica Velasco et al. (2024), en el ámbito de la protección contra incendios, la normativa mexicana, particularmente la NOM-002-STPS, presenta limitaciones significativas en comparación con los estándares

estadounidenses desarrollados por la National Fire Protection Association (NFPA). Mientras que la NFPA ha elaborado más de 300 normas técnicas que abordan detalladamente aspectos como el diseño de sistemas de aspersión (NFPA-13), el control de humos (NFPA-92), la seguridad de vida (NFPA-101) y la protección de infraestructuras críticas (NFPA-130, NFPA-520), la NOM-002-STPS se enfoca exclusivamente en medidas mínimas para centros de trabajo, sin considerar criterios fundamentales como la reacción al fuego de los materiales ni la resistencia estructural ante incendios Velasco, Guerrero & Hospitaler, (2024). Esta omisión deja fuera elementos claves que sí son requeridos en la normativa internacional, lo que genera una brecha técnica que dificulta la homologación de estándares y representa un reto adicional para empresas mexicanas que desean internacionalizarse hacia mercados como el de Estados Unidos.

Además, la aplicación limitada de normas como la NMX-S-066-SCFI-2015, de carácter voluntario, subraya la falta de obligatoriedad en la implementación de sistemas fijos de protección contra incendios, aun cuando podrían salvar vidas y reducir daños estructurales. En contraste, el estándar estadounidense ASTM E-119 establece protocolos rigurosos para ensayos de resistencia al fuego que permiten certificar el comportamiento de materiales constructivos en condiciones extremas. Esta diferencia en el enfoque normativo refleja un rezago estructural en la ingeniería de fuego en México, que, según Velasco et al. (2024), deja a las edificaciones urbanas —incluidas las industriales y patrimoniales— en un estado de alta vulnerabilidad frente a incendios. Para mejorar la competitividad internacional del sector, es necesario actualizar y armonizar las normas mexicanas, incorporando criterios de

desempeño y evaluaciones similares a los utilizados en contextos internacionales.

2.1.2.5 Inserción de mexicanos a la comunidad de Estados Unidos

Según Rivera (2015), la inserción de la población de origen mexicano en el mercado laboral de Estados Unidos, particularmente en ciudades con tradición migratoria como San Antonio, Texas, no siempre está condicionada por barreras como el bajo nivel educativo o el dominio limitado del idioma inglés. En estos contextos, denominados *gateway cities*, los lazos sociales y culturales acumulados a lo largo de generaciones permiten que individuos de origen mexicano encuentren en el autoempleo formal una vía viable de integración económica. El autor destaca que estas ciudades ofrecen un entorno relacional favorable que facilita la creación de empresas propias, gracias a redes de apoyo comunitario que actúan como capital social. Este fenómeno, que contrasta con estudios centrados en ciudades como Chicago o Los Ángeles, sugiere que la herencia cultural y la estructura étnica homogénea pueden ser activos estratégicos para la participación empresarial en mercados regulados.

Aunado a lo anterior, Rivera (2015) identifica que el autoempleo en su modalidad formal no debe ser interpretado únicamente como una estrategia de supervivencia frente a la discriminación laboral, sino como una alternativa de movilidad social. En su análisis con microdatos del *American Community Survey*, el autor demuestra que los emprendedores de origen mexicano que operan empresas formalmente registradas en San Antonio presentan niveles de ingreso superiores a los de trabajadores empleados de forma tradicional, especialmente en sectores de alta especialización como tecnología, salud y

bienes raíces. Estos hallazgos refuerzan la importancia de considerar los factores socioculturales y económicos locales en el diseño de estrategias de internacionalización, particularmente para empresas mexicanas que buscan establecerse en el sur de Estados Unidos, donde el entorno migratorio puede ofrecer ventajas competitivas significativas.

2.1.2.6 Migración México a Estados Unidos y el capital humano

Fernández Guzmán *et al.* (2013), la migración contemporánea entre México y Estados Unidos ha evolucionado hacia nuevas modalidades marcadas por la diversificación de destinos, el aumento del capital humano migrante y la consolidación de redes transnacionales. A diferencia de patrones migratorios previos, la migración reciente no solo responde a causas económicas tradicionales, sino también a transformaciones globales vinculadas con la tecnología, el clima, la política y el comercio. Este cambio estructural ha generado nuevas formas de participación de los migrantes en las sociedades de destino, entre ellas, el emprendimiento como estrategia de integración y movilidad social. En este contexto, el empresariado migrante mexicano ha emergido como un fenómeno creciente que, si bien sigue enfrentando desafíos institucionales y culturales, representa una alternativa viable de desarrollo económico para las comunidades mexicanas en el exterior.

Los autores subrayan que, pese a que los mexicanos muestran menores tasas de autoempleo comparados con otros grupos étnicos, existen factores contextuales que permiten explicar esta brecha, tales como el acceso limitado a financiamiento formal, las diferencias educativas y las condiciones del mercado laboral en Estados Unidos. Aun así, la experiencia migratoria

también puede funcionar como un motor para la creación de negocios, especialmente cuando los migrantes cuentan con redes familiares o comunitarias sólidas. Esta capacidad para emprender se potencia en ciudades con alta concentración de mexicanos, donde los vínculos culturales facilitan tanto la inserción social como el consumo étnico. En este sentido, el fenómeno del empresariado migrante no solo responde a una lógica económica, sino que debe entenderse desde una perspectiva multidimensional que incluya elementos históricos, institucionales, sociales y culturales Fernández Guzmán *et al.* (2013).

2.1.3 Proyecciones Futuras

2.1.3.1 NFPA: Exposición Anual de la NFPA 2024, Orlando, Florida.

La Conferencia y Exposición Anual de la NFPA 2024 se llevó a cabo del 17 al 19 de junio en el Centro de Convenciones del Condado de Orange en Orlando, Florida. Este evento reunió a miles de profesionales líderes en la industria de la seguridad contra incendios, eléctrica y de vida, ofreciendo más de 120 sesiones educativas y una exposición con más de 350 expositores National Fallen Firefighters Foundation. (2024).

- Sesiones Educativas y Talleres

Las sesiones educativas abarcaron una amplia gama de temas, incluyendo cumplimiento de códigos, preparación y respuesta ante emergencias, tecnologías emergentes, educación pública, seguridad en edificaciones, sistemas de protección contra incendios, riesgos industriales y seguridad eléctrica. Además, se llevaron a cabo talleres prácticos que

proporcionaron a los asistentes conocimientos aplicables en sus respectivas áreas.

- **Exposición Comercial**

La exposición contó con más de 350 expositores que presentaron productos y servicios innovadores diseñados para garantizar el cumplimiento de códigos y estándares en el diseño, construcción y operación de edificios e instalaciones. Los asistentes tuvieron la oportunidad de interactuar directamente con fabricantes y proveedores, explorando las últimas soluciones en seguridad y protección contra incendios.

- **Sesión General y Conferencia Magistral**

La sesión general inaugural contó con la participación de Jim Pauley, presidente y CEO de la NFPA, quien abordó los desafíos actuales y futuros en la seguridad contra incendios y eléctrica, destacando la importancia de la innovación y la adaptación en un mundo en constante cambio. El orador principal fue David Pogue, reconocido corresponsal de *CBS Sunday Morning* y presentador de *NOVA* en PBS, quien ofreció una perspectiva dinámica sobre cómo la tecnología está transformando diversos aspectos de la sociedad, incluyendo el trabajo, los negocios y la salud.

- **Reunión Técnica de la NFPA**

Tras la conferencia y exposición, el 20 de junio se llevó a cabo la Reunión Técnica de la NFPA, donde miembros y el público en general tuvieron la oportunidad de expresar sus posiciones sobre diversas enmiendas propuestas a las normas vigentes. Este proceso es fundamental para el

desarrollo y actualización de los estándares que rigen la seguridad contra incendios y la protección de vidas National Fire Protection Association (2024).

- Resultados Destacados

Encuesta sobre Herramientas Digitales y AI: Durante el evento, la NFPA realizó una encuesta a más de 170 profesionales de la industria para evaluar las tendencias y actitudes hacia las herramientas digitales y la implementación de inteligencia artificial (IA) en los oficios especializados. Los hallazgos revelaron que el 25% de los encuestados cree que la IA debería utilizarse para ayudar a los trabajadores a optimizar tareas en medio de la escasez de mano de obra. Sin embargo, el 47% expresó escepticismo y señaló que no están incorporando la IA en sus actividades diarias. Además, el 82% de los participantes indicó que emplea herramientas digitales diariamente para agilizar programas de capacitación y desarrollo NFPA SURVEY (2024).

Reunión Técnica de la NFPA: El 20 de junio, tras la conferencia y exposición, se llevó a cabo la Reunión Técnica de la NFPA. Durante esta sesión, se aprobaron varias normas sin enmiendas, incluyendo la NFPA 1321, Norma para Unidades de Investigación de Incendios.

En la Reunión Técnica de la NFPA (2024), se aprobaron varias normas sin enmiendas, entre ellas:

- NFPA 1321: Norma para la Gestión de Programas de Reducción de Riesgos Comunitarios.
- NFPA 150: Norma sobre Instalaciones de Cuidado de Animales.
-

- NFPA 20: Norma para la Instalación de Bombas Estacionarias para Protección contra Incendios.

Además, se discutieron y aprobaron cambios significativos en la NFPA 13, relacionados con los requisitos para cielorrasos con pendientes y la inclusión de sistemas de vacío en la edición 2025.

2.1.3.2 Plan Tucson 2025

El Plan Tucson 2025 es una actualización integral del plan general de la ciudad, diseñado para guiar el crecimiento y desarrollo de Tucson durante la próxima década. Este borrador preliminar se ha elaborado con una amplia participación comunitaria y está disponible para revisión y comentarios públicos City of Tucson (2024).

Estructura del Plan, el plan se organiza en cinco capítulos principales:

1. Introducción: Detalla el propósito y alcance del plan general, su interacción con otros documentos de planificación de la ciudad y el proceso de actualización desde la edición de 2013.
2. Tucson Hoy: Ofrece una visión general de la historia de Tucson, desde sus orígenes indígenas hasta la actualidad, y analiza cómo los vecindarios influyen en el proceso de planificación.
3. Valores, Metas y Políticas: Presenta 14 metas basadas en la retroalimentación de la comunidad, reflejando las preocupaciones y aspiraciones clave de los residentes.
4. Mapa de Escenario de Crecimiento Futuro y Directrices para la Revisión del Desarrollo: Incluye el mapa de escenarios de crecimiento futuro y las

5. directrices de desarrollo, revisando el proceso de desarrollo de cada herramienta y su uso en la orientación del desarrollo futuro.
6. Implementación: Se enfoca en las herramientas y proyectos que guiarán a la ciudad hacia las metas descritas en el capítulo 3, destacando los esfuerzos en proceso alineados con los objetivos del plan para los próximos 10 años.

Metas del Plan Tucson 2025

Las 14 metas del plan, basadas en la retroalimentación de la comunidad, incluyen:

1. Fomentar una gobernanza municipal inclusiva, transparente, eficiente y equitativa.
2. Apoyar el desarrollo de una comunidad equitativa.
3. Ser líder en reducción de carbono y resiliencia ante el calor extremo y los impactos climáticos.
4. Mejorar la salud, el bienestar y la seguridad en toda la comunidad.
5. Ampliar las opciones de vivienda asequible y accesible.
6. Expandir el acceso a una educación de calidad para todas las edades y capacidades.
7. Promover la gestión y uso responsable del agua.
8. Fomentar una comunidad limpia y reducir los efectos nocivos de los contaminantes en nuestro entorno.
9. Preservar, proteger y mejorar los ecosistemas naturales.
10. Preservar y proteger los recursos históricos y arqueológicos únicos de la ciudad.
11. Fomentar y promover las artes, la cultura y el patrimonio de Tucson.

12. Fortalecer la economía local y regional para proporcionar oportunidades a todos los habitantes de Tucson.
13. Ampliar el acceso a opciones de transporte de alta calidad, mejorar la seguridad y mejorar el estado de las calles de la ciudad y otras infraestructuras.
14. Garantizar una planificación integral e inclusiva del uso del suelo para una comunidad bien diseñada y vibrante.

Participación Comunitaria

La ciudad de Tucson valora la participación de sus residentes en la formación del futuro de la comunidad. Se han programado varias oportunidades para que el público revise y proporcione comentarios sobre el borrador preliminar del Plan Tucson 2025, incluyendo reuniones virtuales y foros de retroalimentación en persona. Las fechas y detalles de estos eventos están disponibles en el sitio web oficial del plan, City of Tucson. (2024).

Además, se han desarrollado encuestas en línea y herramientas como "Meeting-in-a-Box" para facilitar la participación tanto individual como grupal. Estas herramientas permiten a los residentes y organizaciones comunitarias revisar el borrador del plan y proporcionar comentarios detallados.

La retroalimentación de la comunidad es esencial para garantizar que el Plan Tucson 2025 refleje las necesidades y aspiraciones de todos los residentes. Se alienta a los ciudadanos a participar activamente en este proceso para ayudar a dar forma al futuro de Tucson.

Actualmente, el borrador preliminar del plan está disponible para revisión y comentarios públicos. La comunidad tiene hasta el 31 de enero de 2025 para proporcionar sus opiniones y sugerencias. Se han organizado

diversas sesiones de retroalimentación, tanto virtuales como presenciales, para facilitar la participación ciudadana.

Tras incorporar los comentarios de la comunidad, el borrador final del Plan Tucson 2025 será presentado al Ayuntamiento para su adopción y posterior inclusión en la boleta electoral de noviembre de 2025. Este proceso asegura que el plan refleje las prioridades y la visión de los residentes de Tucson para el futuro de la ciudad.

El Plan Tucson 2025 resalta la posición estratégica de la ciudad como un centro económico regional e internacional, aprovechando su ubicación cercana a la frontera entre Estados Unidos y México, junto con su acceso a grandes ciudades del suroeste estadounidense. Algunos aspectos clave relacionados con los beneficios regionales e internacionales, especialmente para mexicanos, incluyen:

1. Fortalecimiento del Comercio y el Turismo

Tucson busca maximizar su proximidad con México para fomentar el comercio transfronterizo y atraer visitantes. Se están implementando:

- Campañas de marketing estratégico para destacar los atractivos únicos de la ciudad.
- Incentivos financieros que promueven nuevos desarrollos en sectores clave, como la logística y el turismo.

2. Infraestructura para el Desarrollo Internacional

El desarrollo del Corredor Sonorense y otras inversiones en infraestructura, como la expansión de autopistas y ferrocarriles, están diseñados para:

- Mejorar la conectividad con México y otros mercados internacionales.
- Aumentar la capacidad de transporte de mercancías, beneficiando a empresas con vínculos transfronterizos.

3. Programa de Capacitación para Negocios Mexicanos

Tucson ha creado una academia internacional de formación dirigida a empresas mexicanas interesadas en expandirse o reubicarse en la ciudad. Este programa:

- Proporciona conocimientos sobre los aspectos culturales, legales y logísticos del comercio en Tucson.
- En su primer año, atrajo a 35 dueños de negocios y ejecutivos mexicanos, quienes ahora están mejor preparados para operar en el mercado local.

4. Apoyo a Inversiones Internacionales

La estrategia económica de Tucson incluye:

- Participación en ferias comerciales internacionales.
- Delegaciones enfocadas en atraer inversiones de México y otros países, consolidando relaciones económicas bilaterales.

5. Proyectos de Desarrollo a Largo Plazo

Iniciativas como el establecimiento de una línea ferroviaria entre Tucson y Phoenix:

- Reducirán los tiempos de viaje.
- Facilitarán el transporte de bienes, ampliando las oportunidades de inversión para empresas mexicanas en ambas ciudades.

6. Fomento del Comercio Internacional

Tucson planea aprovechar su ubicación para estimular la expansión del comercio internacional con México. Los proyectos de infraestructura y la promoción de políticas favorables buscan atraer más empresas mexicanas al área, creando un entorno ideal para el intercambio comercial y cultural.

Estos esfuerzos no solo posicionan a Tucson como un actor clave en el comercio internacional, sino que también abren oportunidades significativas para la comunidad mexicana y para empresas interesadas en establecerse en la región.

2.2 Sistema de variables Definición conceptual y operacional

2.2.1 Diferencias en normativas de protección contra incendios entre México y Tucson, Arizona.

Se analiza las diferencias regulatorias entre las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y las normas de la National Fire Protection Association (NFPA) en Estados Unidos. Se destacan principales tipos de regulaciones, identificando los principales sistemas de protección contra incendio y su aplicación.

2.2.1.1 Diferencias en Normas de protección contra incendios entre México y Estados Unidos

Variable Independiente. Las regulaciones de cada país establecen requisitos que afectan a los empresarios.

Definición conceptual: Las normativas de protección contra incendios establecen los lineamientos y requisitos técnicos para prevenir, controlar y mitigar los efectos del fuego en edificaciones e instalaciones industriales. En Estados Unidos, la National Fire Protection Association (NFPA) desarrolla estándares detallados, mientras que en México las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) regulan el cumplimiento mínimo en seguridad contra incendios CONOCER (2013).

2.2.1.2 Normas de protección contra incendios mexicanas

Variable Independiente. Regulan los requisitos de seguridad en México y afectan las decisiones de quienes buscan expandirse a EE.UU.

Definición conceptual: En México, las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) regulan la protección contra incendios con el objetivo de establecer medidas de prevención, detección y mitigación de riesgos en edificaciones y entornos industriales. Destacan la NOM-002-STPS-2010, que especifica condiciones de seguridad para la prevención y protección contra incendios en centros de trabajo, y la NOM-154-SCFI-2005, que regula extintores portátiles STPS (2019).

2.2.1.3 Normas de protección contra incendios estadounidenses

Variable independiente. Son regulaciones que las empresas deben cumplir para operar en Tucson.

Definición conceptual: En Estados Unidos, la protección contra incendios está regulada por la NFPA, que desarrolla y mantiene más de 300 códigos y estándares aplicables a diversas industrias y edificaciones. Destacan la NFPA 1 (Código de Incendios), la NFPA 101 (Código de Seguridad Humana) y la NFPA 13 (Norma para la Instalación de Sistemas de Rociadores) (NFPA, 2024).

2.2.2 Retos y oportunidades para el diseño de estrategias empresariales de mexicanos en Tucson, AZ

Se enfoca en los desafíos que deben superar los empresarios mexicanos para establecerse en el mercado de Tucson, así como en las oportunidades que pueden aprovechar para consolidar su negocio. Se analizan aspectos clave como la estrategia empresarial, que permite la adaptación a un entorno regulatorio y comercial distinto; los apoyos empresariales disponibles a nivel local que facilitan el acceso a financiamiento y asesoría; y los aspectos

relacionados con la migración legal, que incluyen visas y permisos específicos para inversionistas y empresarios extranjeros.

2.2.2.1 Estrategia empresarial

Variable dependiente. Las estrategias empresariales dependen de normativas, apoyos e incentivos. Su desarrollo está condicionado por la necesidad de adaptarse a los requerimientos regulatorios, oportunidades comerciales y disponibilidad de recursos.

Definición conceptual: La estrategia empresarial es el conjunto de decisiones y acciones que una organización implementa para alcanzar sus objetivos y competir en el mercado. En el caso de las empresas de protección contra incendios, la adaptación a normativas extranjeras, la identificación de barreras de entrada y el aprovechamiento de incentivos fiscales son elementos fundamentales en su estrategia de internacionalización (Johnson & Scholes, 2021).

2.2.2.2 Apoyos empresariales

Variable independiente. Los incentivos y programas gubernamentales facilitan o limitan el establecimiento de negocios.

Definición conceptual: Los apoyos empresariales incluyen incentivos gubernamentales, financiamiento y asesoría técnica para facilitar la expansión y consolidación de negocios. En Arizona, programas como "Somos Uno" y la Cámara de Comercio Hispana brindan asistencia a empresas extranjeras para su establecimiento y operación Tucson Economic Development, (2023).

2.2.2.3 Migración legal

Variable independiente. Las regulaciones migratorias determinan si los empresarios pueden operar en EE.UU.

Definición conceptual: La migración legal en EE.UU. abarca diversas opciones para empresarios e inversionistas extranjeros que buscan establecer y operar negocios. Programas como la visa E-2 permiten la entrada y residencia temporal a inversionistas que cumplen con ciertos requisitos de capital. Otras alternativas incluyen la visa L-1, dirigida a ejecutivos trasladados dentro de una empresa multinacional, y la EB-5, que otorga residencia permanente a aquellos que generan empleo en EE.UU. (USCIS, 2023).

2.2.3 Mexicanos con intención de emprender un negocio en Tucson, Arizona

Se examina el contexto económico y comercial de Tucson para evaluar su atractivo como destino para la inversión extranjera. Se detallan las características del mercado, resaltando sectores estratégicos y tendencias de crecimiento que pueden representar oportunidades para los empresarios mexicanos. Asimismo, se aborda el emprendimiento en el extranjero, considerando los factores clave para una internacionalización exitosa, como las regulaciones comerciales y los requisitos para operar legalmente en Estados Unidos. Finalmente, se analizan las regulaciones de comercio.

2.2.3.1 Mexicanos Emprendedores en el extranjero

Variable dependiente. Depende de factores como regulaciones, apoyos y oportunidades de negocio.

Definición conceptual: El emprendimiento en el extranjero implica la identificación y aprovechamiento de oportunidades de negocio en mercados internacionales. Los empresarios que buscan expandirse fuera de su país deben considerar factores como regulaciones locales, acceso a financiamiento, barreras culturales y estrategias de internacionalización. En el contexto de Tucson, los emprendedores mexicanos pueden beneficiarse de programas de apoyo gubernamental, incentivos fiscales y redes empresariales que faciliten su inserción en el mercado estadounidense Knight & Cavusgil, (2023).

2.2.3.2 Inserción competitiva y sostenible

Variable Dependiente, Es el resultado de múltiples factores externos que influyen en la capacidad de las empresas mexicanas para establecerse en Tucson, Arizona.

Definición conceptual: La inserción competitiva y sostenible depende de la capacidad empresarial para operar legalmente, mantener estabilidad financiera y crecer en el mercado destino. Sin estrategias adecuadas, factores como costos de certificación y falta de redes de apoyo pueden dificultar la consolidación. Johanson y Vahlne (2009) señalan que el éxito en mercados internacionales depende de generar confianza con socios y clientes locales.

2.2.3.3 Regulaciones de comercio

Variable independiente. Son políticas preexistentes que afectan el comercio y la inversión.

Definición conceptual: Las regulaciones de comercio establecen el marco legal y normativo para la importación, exportación y establecimiento de negocios en mercados internacionales. Estas normativas incluyen acuerdos bilaterales, barreras arancelarias y no arancelarias, así como requisitos legales para la operación de empresas extranjeras. En el contexto de Tucson, las regulaciones comerciales entre EE.UU. y México juegan un papel clave en la facilitación o restricción del emprendimiento transfronterizo, afectando aspectos como la logística, los costos operativos y el acceso a mercados clave (World Trade Organization, 2023).

2.3 Operacionalización de las variables.

Cuadro 1: Cuadro de Operacionalización de las Variables

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Categoría	Subcategoría	Teoría: Conceptualización de las Variables	Ítems: Empresas de sistemas de protección contra incendios en Tijuana	Ítems: Organismos involucrados en emprendimiento y regulación en Tijuana y Tucson
Diferencias en normativas de protección contra incendios entre México y Tucson, AZ.	Diferencias en Normas de protección contra incendios entre México y Estados Unidos	Las normativas de protección contra incendios establecen los lineamientos y requisitos técnicos para prevenir, controlar y mitigar los efectos del fuego en edificaciones e instalaciones industriales. En Estados Unidos, la National Fire Protection Association (NFPA) desarrolla estándares detallados, mientras que en México las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) regulan el cumplimiento mínimo en seguridad contra incendios. (CONOCER, 2013)	La falta de información sobre normativas extranjeras ha limitado la planeación estratégica de mi empresa.	La diferencia entre la NOM y la NFPA genera incertidumbre en las empresas que buscan expandirse.

	<p>Normas de protección contra incendio mexicanas</p>	<p>En México, las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) regulan la protección contra incendios con el objetivo de establecer medidas de prevención, detección y mitigación de riesgos en edificaciones y entornos industriales. Las NOM aplicables incluyen la NOM-002-STPS-2010, que especifica condiciones de seguridad para la prevención y protección contra incendios en centros de trabajo, y la NOM-154-SCFI-2005, que regula extintores portátiles. Estas normas buscan garantizar la seguridad de los trabajadores y minimizar pérdidas humanas y materiales mediante la implementación de protocolos estrictos y el uso de tecnologías certificadas (STPS, 2019).</p>	<p>Mi empresa cumple con los requisitos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) para protección contra incendios.</p>	<p>Los organismos reguladores en México supervisan de manera efectiva el cumplimiento de las NOM en las empresas.</p>
			<p>Adaptar mi empresa a las NOM ha representado un reto significativo en términos de costos y certificación.</p>	<p>Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) garantizan estándares adecuados de seguridad en la prevención de incendios.</p>
	<p>Normas de protección contra incendio americanas</p>	<p>En Estados Unidos, la protección contra incendios está regulada principalmente por la National Fire Protection Association (NFPA), que desarrolla y mantiene más de 300 códigos y estándares aplicables a diversas industrias y edificaciones. La NFPA 1 (Código de Incendios), la NFPA 101 (Código de Seguridad</p>	<p>Adaptarse a los requisitos de la NFPA representa un desafío que afecta nuestras estrategias de expansión.</p>	<p>Las empresas mexicanas enfrentan dificultades para adaptarse a la NFPA por falta de estrategias adecuadas.</p>

		Humana) y la NFPA 13 (Norma para la Instalación de Sistemas de Rociadores) son algunas de las regulaciones más relevantes. Estas normativas establecen requisitos para la prevención, detección y respuesta ante incendios, promoviendo el uso de tecnología avanzada y procedimientos de seguridad rigurosos para minimizar riesgos y garantizar la protección de la vida y la propiedad (NFPA, 2024).		
			Cumplir con las regulaciones de EE.UU. es un obstáculo importante para nuestra estrategia empresarial.	Las barreras normativas en EE.UU. afectan la capacidad de las empresas mexicanas para diseñar estrategias efectivas de expansión.
			La inversión necesaria para cumplir con las normativas estadounidenses afecta nuestra capacidad para desarrollar estrategias de internacionalización	
Retos y oportunidades para el diseño de estrategias empresariales de mexicanos en Tucson, AZ.	Estrategia empresarial	La estrategia empresarial es el conjunto de decisiones y acciones que una organización implementa para alcanzar sus objetivos y competir en el mercado. En el caso de las empresas de protección contra incendios, la adaptación a	Mi empresa tiene un plan estratégico para expandirse a mercados internacionales.	Las estrategias de internacionalización de empresas mexicanas en el sector de protección contra incendios son limitadas debido a

		<p>normativas extranjeras, la identificación de barreras de entrada y el aprovechamiento de incentivos fiscales son elementos fundamentales en su estrategia de internacionalización (Johnson & Scholes, 2021).</p>		<p>falta de apoyo gubernamental.</p>
			<p>Mi empresa ha considerado ingresar al mercado de EE.UU., pero no ha podido hacerlo por falta de estrategias claras.</p>	<p>La falta de conocimiento sobre estrategias empresariales reduce la competitividad de las empresas mexicanas en EE.UU.</p>
			<p>Mi empresa necesita capacitación en desarrollo de estrategias empresariales para la internacionalización.</p>	<p>Las empresas mexicanas requieren metodologías estructuradas para diseñar estrategias empresariales que les permitan competir en mercados internacionales.</p>
			<p>Mi empresa desconoce las estrategias necesarias para operar en Tucson, AZ.</p>	<p>Las empresas mexicanas que han expandido su negocio a EE.UU. lo han hecho principalmente sin una estrategia clara.</p>

	<p>Apoyos empresariales por gobierno o cámaras</p>	<p>Los apoyos empresariales incluyen incentivos gubernamentales, financiamiento y asesoría técnica para facilitar la expansión y consolidación de negocios. En Arizona, programas como "Somos Uno" y la Cámara de Comercio Hispana brindan asistencia a empresas extranjeras para su establecimiento y operación (Tucson Economic Development, 2023).</p>	<p>Mi empresa ha recibido apoyo de organismos gubernamentales o cámaras empresariales para desarrollar estrategias de internacionalización.</p> <p>Considero que los programas de apoyo disponibles en México son insuficientes para ayudar a empresas del sector a expandirse a EE.UU.</p>	<p>La falta de asesoría especializada en estrategias de internacionalización limita la capacidad de las empresas mexicanas para expandirse a EE.UU.</p> <p>Existen programas que buscan fortalecer las estrategias de internacionalización de empresas mexicanas, pero no son bien aprovechados.</p> <p>La disponibilidad de financiamiento afecta la capacidad de las empresas para diseñar estrategias de expansión.</p>
	<p>Migración legal</p>	<p>La migración legal en EE.UU. abarca diversas opciones para empresarios e inversionistas extranjeros que buscan establecer y operar negocios. Programas como la visa E-2 permiten la entrada y</p>	<p>Desconozco los requisitos migratorios que una empresa mexicana de protección contra incendios debe</p>	<p>Existen suficientes programas y asesorías para orientar a empresarios mexicanos sobre los</p>

		<p>residencia temporal a inversionistas que cumplen con ciertos requisitos de capital. Otras alternativas incluyen la visa L-1, dirigida a ejecutivos trasladados dentro de una empresa multinacional, y la EB-5, que otorga residencia permanente a aquellos que generan empleo en EE.UU. (USCIS, 2023).</p>	<p>cumplir para operar en Tucson, AZ, EE.UU.</p>	<p>requisitos migratorios para operar en Tucson, AZ, EE.UU.</p>
			<p>Considero que los trámites migratorios para empresarios mexicanos que desean invertir o expandirse en Tucson, AZ, EE.UU. son complejos y costosos.</p>	<p>Los procesos migratorios representan una barrera significativa para que empresas mexicanas del sector de protección contra incendios ingresen al mercado estadounidense.</p>
<p>Mexicanos con intención de emprender un negocio en Tucson, Arizona.</p>	<p>Mexicanos Emprendedores en el extranjero</p>	<p>El emprendimiento en el extranjero implica la identificación y aprovechamiento de oportunidades de negocio en mercados internacionales. Los mexicanos que buscan expandirse fuera de su país deben considerar factores como regulaciones locales, acceso a financiamiento, barreras culturales y estrategias de internacionalización. En el contexto de Tucson, los emprendedores mexicanos pueden beneficiarse de programas de apoyo gubernamental, incentivos</p>	<p>Conocer experiencias de otras empresas que han expandido sus operaciones a EE.UU. ayudaría a mi empresa a desarrollar estrategias más efectivas.</p>	<p>Las estrategias exitosas de empresas en otros sectores podrían aplicarse a empresas de protección contra incendios en su internacionalización.</p>

		fiscales y redes empresariales que faciliten su inserción en el mercado estadounidense (Knight & Cavusgil, 2023).		
Inserción competitiva y sostenible		La inserción competitiva y sostenible depende de la capacidad empresarial para operar legalmente, mantener estabilidad financiera y crecer en el mercado destino. Sin estrategias adecuadas, factores como costos de certificación y falta de redes de apoyo pueden dificultar la consolidación. Johanson y Vahlne (2018) señalan que el éxito en mercados internacionales depende de generar confianza con socios y clientes locales.	La competencia en EE.UU. es un factor clave que influye en la necesidad de diseñar estrategias más efectivas.	Existen incentivos en Tucson para empresas extranjeras, pero las empresas mexicanas no tienen estrategias claras para acceder a ellos.
			Existen oportunidades en Tucson para las empresas mexicanas del sector, pero mi empresa no tiene estrategias definidas para aprovecharlas.	Las estrategias empresariales de empresas mexicanas podrían mejorar si existieran redes de apoyo más accesibles en EE.UU.
			Considero que una empresa mexicana del sector de protección contra incendios puede	El éxito de las empresas mexicanas en EE.UU. depende directamente de la existencia de

			competir exitosamente en EE.UU. si desarrolla estrategias efectivas.	estrategias bien estructuradas.
	Regulaciones de comercio	Las regulaciones de comercio establecen el marco legal y normativo para la importación, exportación y establecimiento de negocios en mercados internacionales. Estas normativas incluyen acuerdos bilaterales, barreras arancelarias y no arancelarias, así como requisitos legales para la operación de empresas extranjeras. En el contexto de Tucson, las regulaciones comerciales entre EE.UU. y México juegan un papel clave en la facilitación o restricción del emprendimiento transfronterizo, afectando aspectos como la logística, los costos operativos y el acceso a mercados clave (World Trade Organization, 2023).	La falta de asesoría sobre comercio exterior ha impedido que mi empresa diseñe estrategias adecuadas de expansión.	Se requieren políticas públicas que ayuden a las empresas mexicanas a desarrollar estrategias de expansión más efectivas.

Capítulo 3

Aspectos metodológicos de la investigación

3.1 Enfoque y método de investigación

La presente investigación adopta un enfoque cualitativo y cuantitativo, es decir, es de carácter mixto. Este enfoque permite analizar tanto aspectos subjetivos relacionados con las percepciones, experiencias y estrategias de empresarios mexicanos en Tucson, Arizona, como también datos numéricos y normativos sobre regulaciones, apoyos y viabilidad económica.

1. Cualitativo: Se utiliza para comprender las experiencias, desafíos y estrategias de empresarios mexicanos mediante entrevistas y análisis de documentos normativos.
2. Cuantitativo: Se emplea para analizar datos objetivos, como certificaciones, número de negocios de protección contra incendios en Tucson, inversión promedio de apertura y tendencias de crecimiento del sector.

El enfoque mixto es adecuado porque permite combinar el análisis interpretativo con la validación empírica, proporcionando una visión integral del problema.

3.1.1 Dimensiones del Enfoque Mixto

A. Enfoque Cualitativo

Este enfoque permite analizar e interpretar las percepciones, estrategias y desafíos que enfrentan los empresarios mexicanos que emprenden en Tucson. También permite explorar cómo las regulaciones, normativas y el entorno de negocios afectan sus decisiones y la viabilidad de sus empresas.

- Fundamentación:

Según Creswell y Poth (2018), el enfoque cualitativo se emplea para comprender fenómenos sociales a partir de la percepción y experiencia de los actores involucrados. En este caso, los empresarios mexicanos proporcionan

información clave sobre sus experiencias al adaptarse a las regulaciones de Tucson, Arizona en EE. UU.

- Método de Recolección de Datos Cualitativos:
 - I. Entrevistas semiestructuradas a empresarios mexicanos establecidos en Tucson.
 - II. Análisis documental de regulaciones locales y federales sobre protección contra incendios, políticas migratorias y programas de apoyo a negocios extranjeros.
 - III. Estudio de casos de empresas mexicanas exitosas en Tucson para identificar estrategias replicables.
- Análisis de Datos:
 - I. Categorización de respuestas de entrevistas mediante análisis temático.
 - II. Interpretación de políticas y normativas aplicables.
 - III. Barreras encontradas por empresarios mexicanos en su proceso de inserción en el mercado.

B. Enfoque Cuantitativo

Este enfoque permite medir aspectos objetivos como costos, tiempos de adaptación, impacto económico de los negocios en la región y tendencias en la inversión extranjera directa en Arizona.

- Fundamentación:

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque cuantitativo permite la recolección y análisis de datos medibles que pueden ser sometidos a pruebas

estadísticas. En este estudio, se aplicará para evaluar el mercado de Tucson en Sistemas de protección contra incendio, costos de certificaciones, montos de inversión requerida y el impacto financiero del sector de protección contra incendios en Tucson.

- Método de Recolección de Datos Cuantitativos:
 - I. Análisis estadístico
 - II. Revisión de percepción de apertura y certificaciones (comparación entre México y EE. UU.).
 - III. Cuantificación de barreras (ejemplo: porcentaje de empresarios que enfrentaron problemas migratorios o regulatorios).
- Análisis de Datos:
 - I. Uso de herramientas estadísticas para interpretar conocimiento de inversión y certificación por empresarios mexicanos.
 - II. Comparación entre requisitos normativos en México y EE. UU. mediante análisis de contenido.
 - III. Identificación de tendencias económicas y crecimiento del sector de protección contra incendios en Tucson.

3.2 Tipo de investigación

La presente tesis se enmarca en una investigación aplicada, mixta, explicativa con elementos exploratorios, de diseño no experimental tipo transversal, con recolección de datos tanto documental como de campo. A continuación, se detallan los fundamentos metodológicos que sustentan esta clasificación:

3.2.1. Según su propósito: Investigación aplicada

Este estudio es de tipo aplicado, ya que busca generar conocimientos prácticos y soluciones estratégicas para empresarios mexicanos interesados en establecer negocios de protección contra incendios en Tucson, Arizona. En lugar de enfocarse en la generación de teorías abstractas, la investigación tiene una finalidad práctica: analizar diferencias normativas, retos administrativos y regulatorios, y diseñar estrategias de inserción competitiva y sostenible.

3.2.2. Según el enfoque metodológico: Investigación mixta

Se adopta un enfoque mixto, integrando métodos cualitativos y cuantitativos para obtener un análisis integral del fenómeno estudiado:

- Cualitativo: Se analizarán las percepciones y experiencias de empresarios mexicanos en Tucson a través de entrevistas semiestructuradas y análisis de documentos normativos.
- Cuantitativo: Se recopilarán y analizarán datos estadísticos sobre costos de certificaciones, inversión promedio, barreras regulatorias y crecimiento del sector de protección contra incendios en Arizona.

La combinación de ambos enfoques permite obtener un panorama más completo y fundamentado del problema de investigación.

3.2.3. Según la profundidad del estudio: Exploratorio y Explicativo

El estudio es explicativo, ya que busca identificar las causas y efectos de las barreras normativas, administrativas y migratorias que enfrentan los empresarios mexicanos al establecer un negocio en Tucson. Además, busca entender cómo estas variables afectan la viabilidad de las empresas y qué estrategias pueden facilitar su inserción en el mercado.

No obstante, también tiene una fase exploratoria, ya que examina un fenómeno con información dispersa y no sistematizada, como el proceso de internacionalización de empresas mexicanas en el sector de protección contra incendios. Esta fase exploratoria permite identificar factores clave y formular hipótesis para luego desarrollar el análisis explicativo.

3.2.4. Según el tiempo en que se desarrolla: Investigación transversal

Se trata de un estudio transversal, ya que analiza el fenómeno en un momento específico, sin realizar un seguimiento a lo largo del tiempo. La investigación se enfocará en el contexto actual de Tucson, considerando el marco regulatorio vigente y las condiciones económicas y políticas del momento.

3.2.5. Según la manipulación de variables: Diseño no experimental

El diseño de la investigación es no experimental, dado que no se manipulan variables, sino que se observan y analizan los factores que influyen en la internacionalización de empresas mexicanas en Tucson. Se estudiarán las diferencias normativas, los retos administrativos y las oportunidades de apoyo sin intervenir en los procesos empresariales.

3.2.6. Según la fuente de los datos: Investigación documental y de campo

La investigación se fundamenta en dos fuentes principales de datos:

- Documental: Se realizará una revisión de fuentes secundarias, como libros, artículos científicos, normativas oficiales (Normas Oficiales Mexicanas - NOM y National Fire Protection Association - NFPA), documentos gubernamentales y estudios previos sobre inversión extranjera y normativas de comercio.

-

- De campo: Se recopilará información directamente de los actores involucrados mediante entrevistas a empresarios mexicanos en Tucson, encuestas y análisis de casos de éxito en la internacionalización de negocios en el sector de protección contra incendios.

3.3 Diseño de la investigación

El diseño de investigación es la estructura metodológica que orienta la recolección, análisis e interpretación de datos para responder a la pregunta de investigación. En este estudio, se ha seleccionado un diseño no experimental, transversal y con un enfoque mixto, con el propósito de analizar las barreras normativas, migratorias y estratégicas que enfrentan los empresarios mexicanos en Tucson, Arizona.

Este diseño permite una aproximación integral al fenómeno de estudio, combinando el análisis de datos cuantitativos sobre inversión y regulaciones con la exploración de experiencias cualitativas a través de entrevistas y estudios de caso.

El presente estudio adopta un diseño no experimental, ya que no se manipulan variables independientes ni se aplican intervenciones directas sobre el fenómeno de estudio. En su lugar, se observa y analiza la realidad tal como ocurre en su contexto natural.

- No hay control de variables: La investigación se centra en el análisis de normativas, estrategias y barreras comerciales sin modificar el entorno empresarial en Tucson.
- Se observan relaciones causales sin manipulación: Se estudia la relación entre regulaciones, oportunidades de inversión y el éxito empresarial sin intervenir en ellas.
- Adecuado para estudios sociales y económicos: Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que el diseño no experimental es ideal en estudios

que buscan describir y analizar relaciones entre variables sin necesidad de manipulación.

La investigación sigue un diseño transversal, lo que significa que se recolectarán datos en un momento específico en el tiempo, sin realizar un seguimiento longitudinal de los fenómenos analizados.

- Análisis de la situación actual: El estudio examina las normativas y regulaciones vigentes en Tucson al momento de la investigación.
- No se estudia la evolución histórica: No se busca analizar cambios a lo largo del tiempo, sino proporcionar un diagnóstico del contexto actual.
- Eficiencia en la recolección de datos: Permite obtener información precisa sin necesidad de hacer un seguimiento prolongado.

El estudio se desarrolla bajo un enfoque mixto, integrando elementos de investigación cualitativa y cuantitativa para proporcionar un análisis integral del fenómeno de estudio.

- Cuantitativo: Permite medir el impacto de las regulaciones en términos inversión, tamaño del mercado y población.
- Cualitativo: Facilita la comprensión de las experiencias y estrategias de empresarios mexicanos en Tucson, así como la visión de los mexicanos emprendedores con intención de internacionalizar sus negocios de sistemas de protección contra incendio.
- Triangulación de datos: La combinación de ambos enfoques mejora la validez y profundidad del análisis.

3.4 Hipótesis

3.4.1 H_0 (Hipótesis nula)

Las empresas mexicanas especializadas en protección contra incendios que buscan expandirse a Tucson, Arizona, cuentan con estrategias efectivas para adaptarse a las diferencias normativas, superar los desafíos regulatorios y administrativos, y aprovechar las oportunidades de apoyo local. Por lo tanto, la falta de estrategias no representa un factor limitante para su inserción en el mercado, ni es necesario el diseño de propuestas estratégicas adicionales para facilitar su establecimiento y operación.

3.4.2 H_1 (Hipótesis alternativa)

Las empresas mexicanas especializadas en protección contra incendios que buscan expandirse a Tucson, Arizona, carecen de estrategias efectivas para adaptarse a las diferencias normativas, superar los desafíos regulatorios y administrativos, y aprovechar las oportunidades de apoyo local. Esta ausencia de estrategias limita su capacidad de inserción en el mercado, lo que resalta la necesidad de diseñar propuestas estratégicas para facilitar su establecimiento y operación.

3.5 Población y muestra / Unidades de estudio

3.5.1 Empresas de protección contra incendios en Tijuana (98 empresas).

- Criterio: Autorizadas en 2024 por el Departamento de Bomberos de Tijuana.
- Razón para su selección: Son potenciales candidatas para expandirse a Tucson.

Cuadro 2: Base de datos de empresas mexicanas especializadas en protección contra incendio

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

5 MINDS SOLUTIONS	EXTINGUIDORES PENINSULA	LA COMUNICACIONES
A Y G FIRE SOLUTIONS	EXTINGUIDORES PROFLAMA	LOGA EXTINGUIDORES
ALARMAS TIJUANA	EXTINGUIDORES PROTECT & SAFE, VIDAS Y BIENES	MAPERSA EMPRESAS SYES
ALFA & OMEGA	EXTINGUIDORES SALGADO	MARCILLA E HIJOS
ALLIANCE SPECIALIZED SYSTEMS	EXTINGUIDORES SOCA	MARIA DE JESUS LOPEZ SANTIBAÑEZ
AMERICA EXTINGUIDORES	EXTINGUIDORES TIJUANA BC	ML HIDROSISTEMAS
ASESORIA INTEGRAL	EXTINGUIRES RIVERA	MONFIRE SA DE CV
ASIPROCI	F-TECH	MUNDO EN TELECOMUNICACIONES
AVANZADA EN SOLUCIONES TICS	FIRE ELECTROMECHANICA	ORBEX SERVICIOS INDUSTRIALES
BAJA DESIGN ENGINEERING	FR CONSTRUCCION Y SERVICIOS	PRO ALARM
BAJA FIRE	FSS FIRE SYSTEM SERVICE	PROYECTOS MECANICOS DE CHIHUAHUA
BHM INDUSTRIAL	FUEGO Y MAS	PS SISTEMAS CONTRA INCENDIO
BJ	FUMEX	RELIABLE BUSINESS
CEM CONSTRUCCION Y ELECTROMECHANICA EN GENERAL	FUMIGADORA Y EXTINGUIDORES DE TECATE	REMMEX SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD
CIMEX MECHANICAL	GEVI SOLUCIONES CONTRA INCENDIOS	SAM PREVENCION DE INCENDIOS
CORPORATIVO XINERGIA	GI ELECTROMECHANICA	SCI GLOBAL SOLUTIONS
CPE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ELECTROMECHANICOS	GLOBAL MECHANICAL	SEGURIDAD INDUSTRIAL
CSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION	GRUPO CPE / NAZARIO RAYGOZA PARRA	SEI PRO EXTINTORES
DEM DE TIJUANA SC	GRUPO GUERRERO	SEICI CORE PROTECTION SYSTEMS
DISIC	GRUPO LAM MECHANICAL & FIRE	SERVI-PLAGAS 911
EBS INGENIERIA DEM DE TIJUANA SC	GRUPO SANSOR	SERVICIOS INTEGRALES MI GUARDIA
EICIT EXTINGUIDORES	GRUPO SEN EXTINGUIDORES	SICI SISTEMAS CONTRA INCENDIO DE BC
EMPRECORP PROYECTO Y SISTEMAS CONTRA INCENDIO	HIDROMECHANICA DE CHIHUAHUA	SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD Y COMUNICACION
EMPRESAS SYES	HIDROSISTEMAS BAJA	SPK, FIRE AND MECHANICAL
EXTERMIMEX	IMEP DESIGNS	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y DE PROTECCION
EXTINGUIDORES DE ANDA	INCONEL ELECTROMECHANICA	TERMIC INGENIERIA CONTRA INCENDIOS
EXTINGUIDORES DE MEXICO	INDUSTRIAS ESPECIALIZADAS OLIVA	TIJUANA FIRE COMPANY
EXTINGUIDORES DEL RIO Y ASESORIA	INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS CEJA	UNITEL COMUNICACIONES
EXTINGUIDORES EL INDUSTRIAL	INSTALACIONES Y SERVICIOS SACA	VITERA
EXTINGUIDORES GENESIS	INTEGRACION DE AREAS FUNCIONALES	XYLON FIRE
EXTINGUIDORES HERA XXI	INTEGRACIONES INNOVADORAS J&J	Hochiki Store
EXTINGUIDORES MORELOS	ITER FIRE INGENIERIA CONTRA INCENDIO	Ideas Supply Building Division
EXTINGUIDORES PANTOJA	KEMA EXTINGUIDORES	

3.5.2 Cámaras, asociaciones y universidades involucradas en emprendimiento y regulaciones en Tijuana y Tucson (48 organismos).

- Criterio: Instituciones involucradas en la regulación y facilitación de negocios en la región.
- Razón para su selección: Representan actores clave en el proceso de expansión empresarial.

Cuadro 3: Base de datos de instituciones involucradas en emprendimiento e impulso de negocios.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

CANACINTRA - Cámara Nacional de la Industria de Transformación	Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT)	Departamento de Bomberos de Tucson (Tucson Fire Department - TFD)
CANACO - Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo	Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT)	Departamento de Silvicultura y Manejo de Incendios de Arizona (Arizona Department of Forestry and Fire Management)
COPARMEX - Confederación Patronal de la República Mexicana	Colegio de la Frontera Norte (COLEF)	Oficina de Iniciativas Económicas de la Ciudad de Tucson (Office of Economic Initiatives)
CANIETI - Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información	Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS Universidad)	Corporación de Inversión Comunitaria (CIC Tucson)
CANIRAC - Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados	Universidad Iberoamericana Tijuana (UIA)	Cámara de Comercio Hispana del Sur de Arizona (Southern Arizona Hispanic Chamber of Commerce)
ARHITAC - Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana A.C.	Universidad Xochicalco	Cámara de Comercio de Tucson (Tucson Metro Chamber)
BOMBEROS - Cuerpo de Bomberos	Universidad de las Californias Internacional (UDCI)	Startup Tucson
PROTECCIÓN CIVIL - Sistema Nacional de Protección Civil	CESUN Universidad	Arizona Center for Innovation
AIMO - Asociación de Industriales de la Mesa de Otay	Universidad de Tijuana (CUT)	Universidad de Arizona (University of Arizona)
CMIC - Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción	Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID)	Universidad Católica de América - Campus Tucson (The Catholic University of America - Tucson)
AMPICI - Asociación Mexicana de Protección contra Incendio	DEITAC - Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana A.C.	Asociación de Empresarios Latinoamericanos de Arizona (AEL Arizona)
AMRACI - Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendios	Asociación de Industriales del Parque Industrial Pacífico	McGuire Center for Entrepreneurship
Universidad Autónoma de Baja California (UABC)	Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana (CCE)	University of Arizona - Drachman Institute
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE)	Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (SEDETI)	Tech Launch Arizona
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)	Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana (CDT)	City of Tucson Office of Economic Initiatives
Arizona Procurement Technical Assistance Center Tucson	Downtown Tucson Partnership	SCORE Southern Arizona

Muestra.

Se trabaja con la población total (n=98 empresas y n=48 organismos), dado que las poblaciones son pequeñas y manejables, se optará por un censo (es decir, intentar aplicar la encuesta a la totalidad de las empresas y organismos).

Criterios de inclusión:

- Empresas registradas en Tijuana en el sector de protección contra incendios.
- Organismos con impacto en la regulación, normatividad y emprendimiento en Tijuana y Tucson.
- Representantes con conocimiento en estrategias empresariales, normativas o comercio exterior.

Criterios de exclusión:

- Empresas sin actividad reciente en el sector.
- Organismos sin influencia en normativas o emprendimiento.

3.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.

Dado que la investigación es mixta (cuantitativa y cualitativa) y tiene un enfoque explicativo con elementos exploratorios, la selección de técnicas e instrumentos debe permitir:

- Explorar la percepción de las empresas sobre estrategias efectivas de internacionalización.
- Explicar cómo factores como normativas, barreras administrativas y apoyos afectan la existencia de estrategias.
-

- Aplicar pruebas estadísticas (Ji-cuadrado, prueba de Friedman) para analizar relaciones entre variables.

3.6.1 Para el Análisis Cuantitativo se hará uso de encuestas estructuradas.

3.6.1.1 Encuesta estructurada

- Permiten recolectar datos de las empresas mexicanas sobre barreras normativas, estrategias utilizadas y percepción de oportunidades en Tucson.
- Se implementarán preguntas en escala Likert (1-5) para medir percepciones de barreras y estrategias, así como, para facilitar análisis de Ji-cuadrado.
- Se implementará un solo cuestionario con filtro de preguntas. Así se podrá aplicar Ji-cuadrado, correlaciones y prueba de Friedman en la misma base de datos y analizar las diferencias entre empresas y organismos dentro del mismo conjunto de respuestas.

3.6.2 Para el Análisis Cualitativo se hará uso análisis cruzado entre asociaciones resultados cuantitativos e ítems, así como, análisis documental.

3.6.2.1 Entrevistas semiestructuradas

- Se aplican a empresarios del sector y representantes expertos de SCI reguladores para conocer percepciones más profundas.
- Se buscan respuestas detalladas sobre estrategias, dificultades y oportunidades en Tucson.

3.6.2.2 Análisis documental

- Comparación normativa entre la NOM en México y la NFPA en EE.UU.
- Revisión de políticas de apoyo empresarial en Tucson y México.

Cuadro 4: Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Técnica	Descripción	Población Objetivo	Instrumento
Encuestas estructuradas	Permiten recopilar datos cuantificables sobre percepción de barreras normativas, estrategias empresariales y oportunidades en Tucson	98 empresas de protección contra incendios en Tijuana y 48 instituciones de apoyo	Cuestionario con escala Likert (1-5) y Preguntas dicotómicas (Sí/No) para facilitar análisis de Ji-cuadrado.
Análisis cruzado	Recopila información cualitativa sobre normativas, barreras regulatorias y estrategias percibidas	Muestra seleccionada de representantes de cámaras empresariales y reguladores en Tucson	Tabla de análisis cruzado, mapa conceptual
Análisis documental	Comparación normativa entre NOM en México y NFPA en EE.UU., así como análisis de programas de apoyo en Tucson	Documentos oficiales y normativas	Fichas de análisis documental

3.7 Validez y confiabilidad de los instrumentos

3.7.1 Validez de Contenido

- Se asegura mediante la revisión de expertos en normativas empresariales, comercio internacional y sistemas de protección contra incendios.
- Se verifica que las preguntas del cuestionario cubran de manera integral los temas clave de la investigación (barreras normativas, estrategias empresariales y oportunidades de apoyo en Tucson).

- Se aplicará una prueba piloto del cuestionario a una muestra de 5-10 empresas y 3-5 organismos antes de su distribución general. Servirá para evaluar si las preguntas son claras y miden correctamente lo esperado.

3.7.2 Validez de Constructo

- Evalúa si el cuestionario realmente mide los conceptos teóricos planteados en la investigación.
- Se utilizará análisis factorial exploratorio para verificar que los grupos de preguntas en el cuestionario correspondan a los constructos definidos (barreras normativas, estrategias empresariales y apoyo institucional).
- Se calcularán correlaciones entre preguntas dentro de cada bloque para confirmar que los ítems están midiendo el mismo concepto.

3.7.3 Confiabilidad

La confiabilidad evalúa la consistencia y estabilidad del instrumento de recolección de datos. Se medirá mediante el Alfa de Cronbach, que determinará si los ítems dentro de cada categoría del cuestionario son internamente consistentes.

Cuadro 5: Criterios esperados de confiabilidad.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Dimensión Evaluada	Ítems Evaluados	Valor Alfa de Cronbach esperado
Barreras normativas	Preguntas sobre percepción de regulaciones NFPA y NOM	≥ 0.5
Estrategias empresariales	Preguntas sobre acciones tomadas para expandirse	≥ 0.5
Apoyo institucional	Preguntas sobre conocimiento y acceso a incentivos y financiamiento	≥ 0.5

Si el Alfa de Cronbach es menor a 0.5, se revisarán y ajustarán las preguntas para mejorar la coherencia interna del instrumento.

3.8 Técnicas de análisis de los datos

Dado que la investigación es explicativa con elementos exploratorios, se aplicarán pruebas estadísticas mixtas para detectar asociaciones y diferencias significativas entre variables.

Pruebas estadísticas por utilizar:

3.8.1 Análisis Descriptivo

- Promedios y desviaciones estándar en escalas de Likert.

3.8.2 Prueba de Ji-Cuadrado (χ^2)

- Objetivo: Evaluar si hay asociaciones significativas entre variables cualitativas.

3.8.3 Análisis de Correlaciones (Pearson/Spearman)

- Objetivo: Evaluar la relación entre dos variables numéricas.

3.8.4 Análisis Estadístico de Friedman

- Objetivo: Validar que los grupos de preguntas miden correctamente las dimensiones clave de la investigación.

3.8.5 Prueba de Dunn con corrección de Bonferroni es una prueba post hoc no paramétrica.

-

- Objetivo: Realizar comparaciones múltiples post hoc tras una prueba global no paramétrica como Friedman, con el fin de que no aumente el riesgo de cometer un error tipo I (falsos positivos).

Capítulo 4

Análisis de los resultados

4.1 Procesamiento de los datos (cualitativo, cuantitativo o mixto)

4.1.1 Alfa de Cronbach de prueba piloto.

Para validar el instrumento de recolección de datos cuantitativos, se realizó una prueba piloto con una muestra de $n_p = 5$ sujetos, correspondiente al 5% de la población total ($N = 98$), integrando exclusivamente empresas especializadas en protección contra incendios en Tijuana.

El resultado obtenido en la prueba piloto fue $\alpha = 0.72$, lo que indica una confiabilidad aceptable o buena.

Cuadro 6: Interpretación general de valores de α .

Fuente: Adaptado de Ortega, F. (2016).

Valor de Alfa de Cronbach	Nivel de confiabilidad
< 0.2	Muy baja (Poco confiable)
0.2 - 0.4	Baja (Necesita mejora)
0.4 - 0.6	Moderada (Aceptable)
0.6 - 0.8	Buena (Recomendable)
0.8 - 0.9	Alta (Muy confiable)
> 0.9	Excelente (Posible redundancia de preguntas)

Cálculo del Alfa de Cronbach

La fórmula utilizada es:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum V_i}{V_t} \right)$$

4.1.2 Tabla de resultados de 90 respondientes en escala de Likert.

Cuadro 8: Resultados de encuestas en escala de Likert.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Casos	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14
1	4	4	2	4	2	4	5	3	4	2	4	2	5	4
2	1	5	2	5	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4
3	2	5	1	4	1	3	5	2	4	1	1	2	4	4
4	3	2	1	4	2	3	4	2	4	4	3	2	4	4
5	3	5	2	5	3	5	4	4	4	3	4	3	4	4
6	2	2	4	4	1	2	4	3	3	2	4	2	4	4
7	5	4	3	4	4	3	4	3	3	4	2	4	4	4
8	1	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4
9	3	3	4	2	5	4	4	2	4	3	4	3	5	4
10	2	4	4	4	3	4	4	3	4	2	4	4	4	4
11	1	1	1	5	1	5	5	3	4	3	5	5	1	1
12	1	5	3	5	1	4	5	5	5	2	4	1	5	5
13	3	4	2	4	2	2	3	3	4	3	3	3	3	3
14	3	3	5	3	5	2	4	3	3	5	3	3	3	3
15	2	4	4	5	4	2	1	2	4	5	4	4	5	4
16	5	4	5	5	4	4	4	5	4	3	3	5	3	4
17	5	5	4	5	4	5	5	5	5	2	5	2	5	5
18	2	5	2	4	2	4	5	2	5	2	5	4	4	4
19	4	4	2	4	2	3	4	4	4	4	3	2	4	4
20	1	4	2	4	1	3	4	4	4	4	3	2	3	3
21	4	4	4	4	3	4	5	5	4	3	3	1	4	5
22	4	5	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	2	4
23	4	4	5	5	2	5	4	3	5	5	4	4	5	5
24	3	5	5	5	5	5	5	4	5	3	3	3	3	3
25	1	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
26	5	5	2	4	2	4	2	4	4	4	5	5	5	4
27	4	4	2	4	2	4	4	3	4	4	4	2	4	4
28	2	5	2	5	4	2	5	5	5	2	2	2	5	4
29	1	1	1	5	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3
30	5	5	4	4	5	4	5	3	3	4	4	2	2	1
31	4	4	5	3	3	5	4	2	5	4	4	2	4	4
32	1	4	2	5	4	2	4	4	4	4	5	2	2	4
33	2	2	2	4	2	1	5	2	4	5	4	5	5	5
34	5	5	4	4	3	3	3	4	5	3	4	2	3	4
35	2	4	2	4	1	3	4	4	2	2	3	3	2	4
36	4	5	1	4	2	5	5	2	5	2	4	2	5	4
37	5	5	1	5	1	5	5	1	4	4	1	5	1	1
38	1	4	1	5	1	2	5	4	3	5	5	1	5	5
39	5	5	5	5	2	4	5	4	5	4	5	5	4	2
40	4	3	1	5	2	5	5	5	4	2	5	1	3	3
41	4	5	2	5	1	3	4	2	4	3	3	3	3	3
42	4	4	2	5	2	3	4	2	4	4	2	2	4	4
43	1	2	4	5	3	3	4	3	2	3	2	2	4	4
44	1	1	1	5	2	5	5	5	5	2	5	2	5	5
45	4	2	1	2	3	3	4	4	4	1	5	2	5	5
46	4	4	2	5	2	1	4	3	5	2	4	4	5	5
47	2	5	2	3	2	3	4	3	2	3	4	2	5	4
48	4	4	4	2	4	2	4	5	4	3	3	5	2	3
49	2	4	2	5	2	4	5	4	4	2	5	3	4	4
50	1	4	3	4	3	2	4	4	2	2	3	4	2	4
51	4	4	2	4	2	4	4	2	4	2	4	2	4	4

52	2	4	1	4	3	4	4	4	4	2	4	5	4	5
53	4	2	2	4	2	4	4	3	4	3	4	2	4	4
54	2	2	4	4	3	2	4	4	3	4	3	2	4	4
55	1	4	2	5	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4
56	2	4	2	4	2	3	4	4	4	2	3	2	4	4
57	2	2	4	4	4	2	4	2	4	4	4	2	4	4
58	2	2	4	4	4	3	4	1	4	2	4	2	4	4
59	4	4	2	4	2	4	4	4	4	2	2	2	4	4
60	3	4	4	4	4	4	4	2	4	2	4	2	4	4
61	3	3	2	4	4	4	4	3	4	3	4	2	4	4
62	3	3	4	4	4	2	4	3	3	3	2	2	3	3
63	4	4	4	2	4	4	4	3	4	2	4	4	3	5
64	4	3	4	4	2	2	1	2	4	2	4	2	4	2
65	4	4	2	2	1	3	2	2	2	2	4	2	4	4
66	4	4	4	2	1	4	4	4	4	2	4	2	4	4
67	2	4	4	2	4	2	4	4	4	3	3	3	4	3
68	2	4	4	4	2	2	4	3	2	2	4	2	4	4
69	3	3	4	1	4	4	4	4	4	2	4	2	4	4
70	3	4	4	4	2	4	4	4	4	3	4	3	4	4
71	2	4	2	4	2	2	4	4	1	3	2	3	2	4
72	5	5	1	5	3	4	4	3	4	3	4	3	5	3
73	1	1	3	5	2	2	4	4	5	3	4	3	5	3
74	4	5	1	5	2	4	5	5	4	3	4	2	5	5
75	4	4	4	5	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4
76	2	4	3	4	2	2	4	3	4	2	3	2	4	2
77	1	3	3	4	2	2	2	1	4	2	4	4	4	1
78	3	5	2	4	2	4	5	5	5	3	4	2	5	5
79	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	2	4	4
80	2	2	4	4	3	4	3	2	4	3	4	2	4	4
81	1	4	2	4	2	4	4	3	3	3	4	3	4	4
82	5	5	2	5	3	4	4	4	5	3	4	1	4	4
83	1	5	3	4	1	4	5	4	5	1	5	1	5	5
84	2	3	4	5	4	2	4	4	4	4	4	2	4	4
85	1	1	3	4	3	4	5	2	4	2	4	2	4	4
86	1	4	2	4	2	4	4	4	4	2	4	2	4	4
87	2	5	4	5	2	2	4	2	4	1	2	2	4	4
88	2	4	4	4	4	2	5	4	4	2	2	3	4	3
89	3	2	2	1	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3
90	2	3	4	3	4	5	5	5	4	3	3	2	4	4

4.1.3 Alfa de Cronbach de los resultados de 90 respondientes.

El resultado obtenido en la prueba fue $\alpha = 0.52$, lo que indica una confiabilidad aceptable.

La interpretación general de los valores de α es:

Cuadro 9: Interpretación general de valores de α .

Fuente: Adaptado de Ortega, F. (2016).

Valor de Alfa de Cronbach	Nivel de confiabilidad
< 0.2	Muy baja (Poco confiable)
0.2 - 0.4	Baja (Necesita mejora)
0.4 - 0.6	Moderada (Aceptable)
0.6 - 0.8	Buena (Recomendable)
0.8 - 0.9	Alta (Muy confiable)
> 0.9	Excelente (Posible redundancia de preguntas)

4.1.4 Resultados y Análisis Descriptivo de la encuesta realizada a una población de 98 empresarios en sistemas contra incendios de los cuales respondieron 90.

Gráfico 1: Resultado de encuesta pregunta #1.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Cuadro 10: Datos estadísticos de los resultados para la pregunta #1.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

1.-Cumplir con la NFPA representa un obstáculo importante para la expansión de empresas mexicanas en Tucson, AZ.

Valor medio	2.8
Mediana	3
Moda	2
Desviación típica	1.34
Varianza	1.8
Mínimo	1
Máximo	5
Intervalo de confianza del 95%	2.52 - 3.08
Mean \pm Std.	2.8 \pm 1.34

Gráfico 2: Histograma correspondiente a la pregunta #1.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

La afirmación “Cumplir con la NFPA representa un obstáculo importante para la expansión de empresas mexicanas en Tucson, AZ” fue evaluada en una escala de tipo Likert, cuyos resultados muestran un valor medio de 2.8, una mediana de 3 y una moda de 2. Esto indica una tendencia ligera hacia el desacuerdo, aunque cercana a la neutralidad.

La desviación típica fue de 1.34 y la varianza de 1.8, lo que refleja una alta dispersión en las respuestas. Es decir, existe variabilidad considerable entre los participantes respecto a la percepción del cumplimiento de la NFPA como obstáculo.

Los valores observados oscilaron entre un mínimo de 1 (totalmente en desacuerdo) y un máximo de 5 (totalmente de acuerdo). Además, el intervalo de confianza del 95% (2.52 – 3.08) confirma que la media poblacional esperada se encuentra en torno a valores medios-bajos, reforzando la idea de que no existe una postura claramente definida entre los encuestados.

En resumen, si bien no se percibe un rechazo categórico, los datos muestran que la NFPA es vista por algunos como una barrera, pero no de forma generalizada entre las empresas mexicanas del sector. Esta ambigüedad sugiere la necesidad de profundizar en factores contextuales (como experiencia internacional, recursos técnicos o tamaño de la empresa) que podrían influir en esta percepción.

Gráfico 3: Resultado de encuesta pregunta #2.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Cuadro 11: Datos estadísticos de los resultados para la pregunta #2.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

2.-Adaptarse a los requisitos de la NFPA es un reto estratégico significativo para empresas mexicanas de protección contra incendios.

Valor medio	3.74
Mediana	4
Moda	4
Desviación típica	1.15
Varianza	1.32
Mínimo	1
Máximo	5
Rango	4
Intervalo de confianza del 95%	3.5 - 3.98
Mean ± Std.	3.74 ± 1.15

Gráfico 4: Histograma correspondiente a la pregunta #2.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

La afirmación *“Adaptarse a los requisitos de la NFPA es un reto estratégico significativo para empresas mexicanas de protección contra incendios”* fue evaluada utilizando una escala Likert de 5 puntos. Los resultados revelan un valor medio de 3.74, una mediana de 4 y una moda también de 4, lo que indica una clara tendencia hacia el acuerdo por parte de los participantes.

La desviación típica de 1.15 y una varianza de 1.32 reflejan una dispersión moderada, lo que sugiere que, aunque la mayoría coincide en que adaptarse a la NFPA representa un reto, existen algunas diferencias de opinión entre los encuestados.

El valor mínimo registrado fue 1 (totalmente en desacuerdo) y el máximo 5 (totalmente de acuerdo), con un rango de 4, indicando que se utilizaron todos los niveles posibles de la escala. Sin embargo, el intervalo de confianza del 95% (3.5 – 3.98) muestra que la media poblacional esperada se encuentra firmemente en el rango de acuerdo, reforzando la validez del resultado.

En conjunto, estos datos permiten concluir que existe una percepción generalizada de que la adaptación a los estándares de la NFPA es un reto

estratégico importante para las empresas mexicanas del sector, lo que puede tener implicaciones relevantes para el diseño de estrategias empresariales.

Gráfico 5: Resultado de encuesta pregunta #3.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Cuadro 12: Datos estadísticos de los resultados para la pregunta #3.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

3.- Mi empresa considera que la NOM está actualizada y alineada con estándares internacionales.

Valor medio	2.83
Mediana	3
Moda	2
Desviación típica	1.23
Varianza	1.51
Mínimo	1
Máximo	5
Rango	4
Intervalo de confianza del 95%	2.58 - 3.09
Mean \pm Std.	2.83 \pm 1.23

Gráfico 6: Histograma correspondiente a la pregunta #3.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

La afirmación “*Mi empresa considera que la NOM está actualizada y alineada con estándares internacionales*” fue evaluada con una escala tipo Likert. El valor medio fue de 2.83, la mediana de 3 y la moda de 2, lo que sugiere una tendencia leve hacia el desacuerdo o la neutralidad.

La desviación estándar fue de 1.23, con una varianza de 1.51, lo que indica una dispersión moderada en las respuestas. Esto refleja que no hay consenso claro entre los participantes respecto a la actualización y alineación de la NOM con estándares internacionales.

Los valores oscilaron entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo), con un rango de 4, lo cual evidencia una amplia variabilidad de percepciones.

El intervalo de confianza del 95% (2.58 – 3.09) confirma que, en términos poblacionales, la percepción tiende a situarse en un nivel medio-bajo, sin alcanzar una evaluación claramente positiva.

Gráfico 7: Resultado de encuesta pregunta #4.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Cuadro 13: Datos estadísticos de los resultados para la pregunta #4.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

4.- Conozco las diferencias clave entre la NOM y la NFPA en términos de requisitos de seguridad.

Valor medio	4.06
Mediana	4
Moda	4
Desviación típica	0.96
Varianza	0.93
Mínimo	1
Máximo	5
Rango	4
Intervalo de confianza del 95%	3.85 - 4.26
Mean ± Std.	4.06 ± 0.96

Gráfico 8: Histograma correspondiente a la pregunta #4.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

La afirmación “*Conozco las diferencias clave entre la NOM y la NFPA en términos de requisitos de seguridad*” recibió una valoración media de 4.06, con una mediana de 4 y una moda también de 4, lo cual indica una tendencia clara hacia el acuerdo por parte de los participantes.

La desviación estándar de 0.96 y la varianza de 0.93 muestran una baja dispersión en las respuestas, lo que significa que la mayoría de los encuestados comparten una percepción similar sobre su conocimiento en este aspecto.

Los valores registrados oscilaron entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo), lo que implica que, aunque hay excepciones, la mayoría considera que sí conoce las diferencias entre ambos marcos normativos.

El intervalo de confianza del 95% (3.85 – 4.26) indica que la media poblacional esperada se encuentra firmemente en el rango de acuerdo, confirmando una alta autopercepción de conocimiento por parte de los encuestados.

Gráfico 9: Resultado de encuesta pregunta #5.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Cuadro 14: Datos estadísticos de los resultados para la pregunta #5.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

5.- ¿Los organismos reguladores en México supervisan efectivamente el cumplimiento de las NOM en las empresas?

Valor medio	2.68
Mediana	2
Moda	2
Desviación típica	1.13
Varianza	1.28
Mínimo	1
Máximo	5
Rango	4
Intervalo de confianza del 95%	2.44 - 2.91
Mean ± Std.	2.68 ± 1.13

Gráfico 10: Histograma correspondiente a la pregunta #5.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

La afirmación “¿Los organismos reguladores en México supervisan efectivamente el cumplimiento de las NOM en las empresas?” fue valorada con una media de 2.68, mediana de 2 y moda de 2, lo que refleja una tendencia general hacia el desacuerdo por parte de los participantes.

La desviación estándar de 1.13 y una varianza de 1.28 indican una moderada dispersión en las respuestas, lo que sugiere que si bien la mayoría opina que la supervisión es insuficiente, también hay diversidad de percepciones entre los encuestados.

El rango de valores abarcó desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 5 (totalmente de acuerdo), pero el intervalo de confianza del 95% (2.44 – 2.91) muestra que la media poblacional se mantiene consistentemente por debajo del punto medio de la escala, reforzando la conclusión de una percepción predominantemente crítica hacia la eficacia de los organismos reguladores en México.

Gráfico 11: Resultado de encuesta pregunta #6.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Cuadro 15: Datos estadísticos de los resultados para la pregunta #6.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

6.- La falta de estrategias de internacionalización limita la posibilidad de expandir mi empresa a Tucson, AZ.

Valor medio	3.36
Mediana	4
Moda	4
Desviación típica	1.06
Varianza	1.13
Mínimo	1
Máximo	5
Rango	4
Intervalo de confianza del 95%	3.13 - 3.58
Mean \pm Std.	3.36 \pm 1.06

Gráfico 12: Histograma correspondiente a la pregunta #6.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

La afirmación *“La falta de estrategias de internacionalización limita la posibilidad de expandir mi empresa a Tucson, AZ.”* obtuvo un valor medio de 3.36, una mediana de 4 y una moda también de 4, lo que indica una tendencia moderada hacia el acuerdo.

La desviación estándar fue de 1.06 y la varianza de 1.13, lo cual señala una dispersión moderada en las respuestas. Aunque hubo participantes en todos los niveles (de 1 a 5), la mayoría tiende a considerar que la ausencia de estrategias de internacionalización es un obstáculo real para la expansión empresarial.

El intervalo de confianza del 95% (3.13 – 3.58) confirma que la media poblacional esperada se encuentra por encima del punto medio de la escala, lo que refuerza la interpretación de que existe una percepción generalizada de que las empresas mexicanas del sector carecen de estrategias para internacionalizarse.

Gráfico 13: Resultado de encuesta pregunta #7.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Cuadro 16: Datos estadísticos de los resultados para la pregunta #7.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

7.- Las estrategias exitosas de otros sectores podrían aplicarse a la internacionalización de empresas mexicanas de protección contra incendios.

Valor medio	4.1
Mediana	4
Moda	4
Desviación típica	0.81
Varianza	0.65
Mínimo	1
Máximo	5
Rango	4
Intervalo de confianza del 95%	3.93 - 4.27
Mean \pm Std.	4.1 \pm 0.81

Gráfico 14: Histograma correspondiente a la pregunta #7.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

La afirmación “*Las estrategias exitosas de otros sectores podrían aplicarse a la internacionalización de empresas mexicanas de protección contra incendios*” obtuvo una media de 4.10, con una mediana y moda de 4, lo que indica una tendencia clara hacia el acuerdo.

La desviación estándar es de 0.81 y la varianza de 0.65, lo que refleja una baja dispersión en las respuestas. Esto sugiere que existe un consenso general entre los encuestados sobre la utilidad de replicar o adaptar estrategias de éxito de otros sectores.

Aunque el rango de respuestas abarcó desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 5 (totalmente de acuerdo), el intervalo de confianza del 95% (3.93 – 4.27) confirma que la percepción poblacional se encuentra firmemente dentro del rango de acuerdo, lo que da solidez a esta afirmación.

Gráfico 15: Resultado de encuesta pregunta #8.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Cuadro 17: Datos estadísticos de los resultados para la pregunta #8.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

8.- Existen programas de apoyo que facilitan la internacionalización de empresas mexicanas, pero no son bien aprovechados.

Valor medio	3.37
Mediana	3.5
Moda	4
Desviación típica	1.05
Varianza	1.11
Mínimo	1
Máximo	5
Rango	4
Intervalo de confianza del 95%	3.15 - 3.59
Mean \pm Std.	3.37 \pm 1.05

Gráfico 16: Histograma correspondiente a la pregunta #8.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

La afirmación *“Existen programas de apoyo que facilitan la internacionalización de empresas mexicanas, pero no son bien aprovechados”* obtuvo un valor medio de 3.37, una mediana de 3.5 y una moda de 4, lo que sugiere una tendencia leve hacia el acuerdo, aunque cerca de la neutralidad.

La desviación estándar de 1.05 y la varianza de 1.11 indican una moderada dispersión en las respuestas, es decir, hay diversidad de opiniones, aunque la mayoría se inclina por reconocer la existencia de programas poco aprovechados.

El rango de respuestas fue amplio, desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 5 (totalmente de acuerdo). El intervalo de confianza del 95% (3.15 – 3.59) confirma que la media poblacional esperada se sitúa ligeramente por encima del punto medio, consolidando la idea de que existe cierta conciencia sobre la disponibilidad de apoyos, pero también sobre la falta de uso efectivo de estos recursos.

Gráfico 17: Resultado de encuesta pregunta #9.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Cuadro 18: Datos estadísticos de los resultados para la pregunta #9.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

9.- La falta de financiamiento adecuado dificulta la internacionalización de empresas del sector de protección contra incendios.

Valor medio	3.88
Mediana	4
Moda	4
Desviación típica	0.85
Varianza	0.72
Mínimo	1
Máximo	5
Rango	4
Intervalo de confianza del 95%	3.7 - 4.05
Mean \pm Std.	3.88 \pm 0.85

Gráfico 18: Histograma correspondiente a la pregunta #9.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

La afirmación *“La falta de financiamiento adecuado dificulta la internacionalización de empresas del sector de protección contra incendios”* obtuvo una media de 3.88, una mediana de 4 y una moda también de 4, lo que refleja una tendencia clara hacia el acuerdo por parte de los encuestados.

La desviación estándar fue de 0.85 y la varianza de 0.72, lo que indica una baja dispersión en las respuestas. La mayoría de los participantes coincide en que el financiamiento es un obstáculo significativo para la expansión internacional de las empresas del sector.

El rango de respuestas va de 1 a 5, pero el intervalo de confianza del 95% (3.70 – 4.05) indica que, de forma poblacional, la percepción se mantiene en el rango de acuerdo, lo que refuerza la solidez de esta conclusión.

Gráfico 19: Resultado de encuesta pregunta #10.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Cuadro 19: Datos estadísticos de los resultados para la pregunta #10.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

10.-Las cámaras empresariales y asociaciones promueven activamente la expansión de negocios mexicanos en ciudades como Tucson, AZ.

Valor medio	2.89
Mediana	3
Moda	2
Desviación típica	1
Varianza	1
Mínimo	1
Máximo	5
Rango	4
Intervalo de confianza del 95%	2.68 - 3.1
Mean ± Std.	2.89 ± 1

Gráfico 20: Histograma correspondiente a la pregunta #10.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

La afirmación *“Las cámaras empresariales y asociaciones promueven activamente la expansión de negocios mexicanos en ciudades como Tucson, AZ”* obtuvo un valor medio de 2.89, con mediana de 3 y moda de 2, lo que indica una tendencia hacia la neutralidad, pero ligeramente inclinada al desacuerdo.

La desviación estándar fue de 1.00 y la varianza de 1.00, lo que señala una moderada dispersión en las respuestas. Esto refleja que las percepciones sobre la actuación de las cámaras y asociaciones empresariales están divididas entre los participantes.

Aunque las respuestas abarcaron toda la escala (de 1 a 5), el intervalo de confianza del 95% (2.68 – 3.10) muestra que la media poblacional esperada se ubica ligeramente por debajo del punto medio, lo que refuerza la percepción de que estas instituciones no están promoviendo activamente la internacionalización en destinos como Tucson, AZ, o que su labor no es ampliamente reconocida.

Gráfico 21: Resultado de encuesta pregunta #11.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Cuadro 20: Datos estadísticos de los resultados para la pregunta #11.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

11.- La falta de conocimiento sobre regulaciones comerciales de Tucson, AZ. dificulta la expansión de mi empresa a esa ciudad.

Valor medio	3.62
Mediana	4
Moda	4
Desviación típica	0.93
Varianza	0.87
Mínimo	1
Máximo	5
Rango	4
Intervalo de confianza del 95%	3.43 - 3.82
Mean \pm Std.	3.62 \pm 0.93

Gráfico 22: Histograma correspondiente a la pregunta #11.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

La afirmación “*La falta de conocimiento sobre regulaciones comerciales de Tucson, AZ dificulta la expansión de mi empresa a esa ciudad*” obtuvo un valor medio de 3.62, con mediana y moda de 4, lo que indica una tendencia clara hacia el acuerdo.

La desviación estándar fue de 0.93 y la varianza de 0.87, lo que refleja una baja dispersión en las respuestas. La mayoría de los participantes concuerda en que el desconocimiento regulatorio es una barrera significativa para la internacionalización hacia Tucson.

El rango de respuestas va desde 1 a 5, pero el intervalo de confianza del 95% (3.43 – 3.82) indica que, a nivel poblacional, la percepción promedio se mantiene en el rango de acuerdo, reforzando la validez de esta tendencia.

Gráfico 23: Resultado de encuesta pregunta #12.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Cuadro 21: Datos estadísticos de los resultados para la pregunta #12.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

12.- Conozco los requisitos migratorios para que una empresa mexicana pueda establecerse en Tucson, Arizona.

Valor medio	2.7
Mediana	2
Moda	2
Desviación típica	1.11
Varianza	1.22
Mínimo	1
Máximo	5
Rango	4
Intervalo de confianza del 95%	2.47 - 2.93
Mean \pm Std.	2.7 \pm 1.11

Gráfico 24: Histograma correspondiente a la pregunta #12.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

La afirmación “*Conozco los requisitos migratorios para que una empresa mexicana pueda establecerse en Tucson, Arizona*” obtuvo un valor medio de 2.70, con mediana y moda de 2, lo que indica una tendencia clara hacia el desacuerdo por parte de los participantes.

La desviación estándar fue de 1.11, con una varianza de 1.22, lo cual refleja una moderada dispersión en las respuestas. Esto sugiere que, aunque algunas personas afirman tener conocimiento al respecto, la mayoría no lo tiene.

El rango de respuestas va de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), pero el intervalo de confianza del 95% (2.47 – 2.93) indica que la media poblacional esperada se ubica por debajo del punto medio de la escala, reforzando la idea de insuficiente conocimiento sobre este aspecto.

Gráfico 25: Resultado de encuesta pregunta #13.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Cuadro 22: Datos estadísticos de los resultados para la pregunta #13.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

13.- La falta de información sobre procesos migratorios representa un obstáculo para la expansión de muchas empresas en mexicanas en Tucson, AZ.

Valor medio	3.88
Mediana	4
Moda	4
Desviación típica	0.93
Varianza	0.87
Mínimo	1
Máximo	5
Rango	4
Intervalo de confianza del 95%	3.68 - 4.07
Mean ± Std.	3.88 ± 0.93

Gráfico 26: Histograma correspondiente a la pregunta #13.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

La afirmación *“La falta de información sobre procesos migratorios representa un obstáculo para la expansión de muchas empresas mexicanas en Tucson, AZ”* obtuvo un valor medio de 3.88, con mediana y moda de 4, lo que refleja una tendencia clara hacia el acuerdo entre los participantes.

La desviación estándar fue de 0.93 y la varianza de 0.87, lo que indica una baja dispersión en las respuestas: la mayoría coincide en que este factor es efectivamente una barrera importante.

A pesar de que el rango de respuestas abarca desde 1 hasta 5, el intervalo de confianza del 95% (3.68 – 4.07) sitúa la media poblacional esperada dentro del rango de acuerdo, confirmando que esta percepción es sólida y compartida.

Gráfico 27: Resultado de encuesta pregunta #14.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Cuadro 23: Datos estadísticos de los resultados para la pregunta #14.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

14.- La falta de estrategias de adaptación a regulaciones internacionales afecta la inserción de empresas mexicanas en Tucson, AZ.

Valor medio	3.81
Mediana	4
Moda	4
Desviación típica	0.91
Varianza	0.83
Mínimo	1
Máximo	5
Rango	4
Intervalo de confianza del 95%	3.62 - 4
Mean \pm Std.	3.81 \pm 0.91

Gráfico 28: Histograma correspondiente a la pregunta #14.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

La afirmación *“La falta de estrategias de adaptación a regulaciones internacionales afecta la inserción de empresas mexicanas en Tucson, AZ”* obtuvo una media de 3.81, con mediana y moda de 4, lo que refleja una tendencia clara hacia el acuerdo entre los participantes.

La desviación estándar fue de 0.91 y la varianza de 0.83, lo que indica una baja dispersión: las respuestas fueron relativamente consistentes. La mayoría de los encuestados coincide en que la carencia de estrategias específicas para cumplir con regulaciones internacionales representa una barrera importante.

Aunque las respuestas abarcan todo el rango (de 1 a 5), el intervalo de confianza del 95% (3.62 – 4.00) muestra que, a nivel poblacional, la percepción se mantiene en el rango de acuerdo, confirmando que esta es una preocupación compartida y relevante.

4.1.5 Prueba de Hipótesis Friedman.

Para respaldar la hipótesis alternativa planteada en esta investigación — Las empresas mexicanas especializadas en protección contra incendios que buscan expandirse a Tucson, Arizona, carecen de estrategias efectivas para adaptarse a las diferencias normativas, superar los desafíos regulatorios y administrativos, y aprovechar las oportunidades de apoyo local. — se aplicará la prueba no paramétrica de Friedman. Esta prueba permite identificar si existen diferencias significativas en la percepción de los encuestados respecto a diversos factores que afectan la internacionalización, como la falta de estrategias específicas, las barreras normativas y la ineficiencia en el aprovechamiento de apoyos. Al evaluar ítems relacionados con estos aspectos mediante escalas tipo Likert, la prueba de Friedman permite establecer si los participantes distinguen claramente entre los distintos obstáculos identificados, lo cual aporta evidencia empírica sobre la complejidad y especificidad de las barreras estratégicas que enfrenta el sector. Un resultado estadísticamente significativo respaldaría la hipótesis de que dichas empresas no enfrentan un solo reto genérico, sino un conjunto diferenciado de desafíos que requieren propuestas estratégicas específicas para su superación.

Cuadro 24: Datos estadísticos de los resultados de la encuesta.**Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.**

	n	Media	Mediana	Desviación
1.-Cumplir con la NFPA representa un obstáculo importante para la expansión de empresas mexicanas en Tucson, AZ.	90	2.8	3	1.34
2.-Adaptarse a los requisitos de la NFPA es un reto estratégico significativo para empresas mexicanas de protección contra incendios.	90	3.74	4	1.15
3.- Mi empresa considera que la NOM está actualizada y alineada con estándares internacionales.	90	2.83	3	1.23
4.- Conozco las diferencias clave entre la NOM y la NFPA en términos de requisitos de seguridad.	90	4.06	4	0.96
5.- ¿Los organismos reguladores en México supervisan efectivamente el cumplimiento de las NOM en las empresas?	90	2.68	2	1.13
6.- La falta de estrategias de internacionalización limita la posibilidad de expandir mi empresa a Tucson, AZ.	90	3.36	4	1.06
7.- Las estrategias exitosas de otros sectores podrían aplicarse a la internacionalización de empresas mexicanas de protección contra incendios.	90	4.1	4	0.81
8.- Existen programas de apoyo que facilitan la internacionalización de empresas mexicanas, pero no son bien aprovechados.	90	3.37	3.5	1.05
9.- La falta de financiamiento adecuado dificulta la internacionalización de empresas del sector de protección contra incendios.	90	3.88	4	0.85
10.-Las cámaras empresariales y asociaciones promueven activamente la expansión de negocios mexicanos en ciudades como Tucson, AZ.	90	2.89	3	1
11.- La falta de conocimiento sobre regulaciones comerciales de Tucson, AZ. dificulta la expansión de mi empresa a esa ciudad.	90	3.62	4	0.93
12.- Conozco los requisitos migratorios para que una empresa mexicana pueda establecerse en Tucson, Arizona.	90	2.7	2	1.11
13.- La falta de información sobre procesos migratorios representa un obstáculo para la expansión de muchas empresa en mexicanas en Tucson, AZ.	90	3.88	4	0.93
14.- La falta de estrategias de adaptación a regulaciones internacionales afecta la inserción de empresas mexicanas en Tucson, AZ.	90	3.81	4	0.91

Con el objetivo de encontrar evidencia estadística que refute la Hipótesis nula, se estructuró el análisis en torno a cuatro grupos temáticos de ítems del cuestionario. Estos grupos fueron definidos con base en la operacionalización de variables y representan dimensiones clave: barreras normativas (Grupo 1), estrategias internas y preparación empresarial (Grupo 2), apoyos institucionales y financiamiento (Grupo 3), y obstáculos migratorios y administrativos (Grupo 4). A cada grupo se le aplicó la prueba de Friedman, dado que todos los ítems fueron respondidos por los mismos participantes y se estructuraron en escala ordinal tipo Likert. Esta prueba no paramétrica permite identificar si existen diferencias estadísticamente significativas en la percepción de los distintos factores dentro de cada dimensión, lo cual aporta evidencia sobre la existencia de vacíos estratégicos específicos. En caso de obtener resultados significativos, se realizarán pruebas post hoc (como Dunn-Bonferroni) para determinar qué afirmaciones generan mayor discrepancia, reforzando así la hipótesis de que estas empresas enfrentan barreras diferenciadas que requieren propuestas estratégicas puntuales para lograr una inserción efectiva en el mercado estadounidense.

Grupo 1: Barreras normativas (NOM vs. NFPA)

Objetivo: Analizar si las empresas perciben diferencias entre las regulaciones mexicanas (NOM) y estadounidenses (NFPA), y su impacto estratégico. Considerando los siguientes ítems:

- #1: Cumplir con la NFPA representa un obstáculo importante para la expansión de empresas mexicanas en Tucson, AZ.
- #2: Adaptarse a los requisitos de la NFPA es un reto estratégico significativo para empresas mexicanas.
- #3: Mi empresa considera que la NOM está actualizada y alineada con estándares internacionales.
- #5: ¿Los organismos reguladores en México supervisan efectivamente el cumplimiento de las NOM?

Estadísticos descriptivos del grupo #1

Cuadro 25: Datos estadísticos de los resultados de la encuesta para el grupo #1.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

	n	Media	Mediana	Desviación estándar
1.-Cumplir con la NFPA representa un obstáculo importante para la expansión de empresas mexicanas en Tucson, AZ.	90	2.8	3	1.34
2.-Adaptarse a los requisitos de la NFPA es un reto estratégico significativo para empresas mexicanas de protección contra incendios.	90	3.74	4	1.15
3.- Mi empresa considera que la NOM está actualizada y alineada con estándares internacionales.	90	2.83	3	1.23
5.- ¿Los organismos reguladores en México supervisan efectivamente el cumplimiento de las NOM en las empresas?	90	2.68	2	1.13

Gráfico 29: Diagrama de caja para grupo #1.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Cuadro 26: Rangos estadísticos de los resultados de la encuesta para el grupo #1.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

	Rango medio
1.-Cumplir con la NFPA representa un obstáculo importante para la expansión de empresas mexicanas en Tucson, AZ.	2.29
2.-Adaptarse a los requisitos de la NFPA es un reto estratégico significativo para empresas mexicanas de protección contra incendios.	3.07
3.- Mi empresa considera que la NOM está actualizada y alineada con estándares internacionales.	2.4
5.- ¿Los organismos reguladores en México supervisan efectivamente el cumplimiento de las NOM en las empresas?	2.24

Cuadro 27: Estadísticos Chi 2 de los resultados de la encuesta para el grupo #1.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Chi ²	df	p
23.81	3	<.001

Cuadro 28: Prueba post hoc de comparación por pares para el grupo #1.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

	Estadísticos de la prueba	Error estándar	Estadísticos estandarizados de las pruebas	p	p ajustado
1.-Cumplir con la NFPA representa un obstáculo importante para la expansión de empresas mexicanas en Tucson, AZ. - 2.-Adaptarse a los requisitos de la NFPA es un reto estratégico significativo para empresas mexicanas de protección contra incendios.	-0.78	0.19	-4.04	<.001	<.001
1.-Cumplir con la NFPA representa un obstáculo importante para la expansión de empresas mexicanas en Tucson, AZ. - 3.- Mi empresa considera que la NOM está actualizada y alineada con estándares internacionales.	-0.11	0.19	-0.58	.564	1
1.-Cumplir con la NFPA representa un obstáculo importante para la expansión de empresas mexicanas en Tucson, AZ. - 5.- ¿Los organismos reguladores en México supervisan efectivamente el cumplimiento de las NOM en las empresas?	0.04	0.19	0.23	.817	1
2.-Adaptarse a los requisitos de la NFPA es un reto estratégico significativo para empresas mexicanas de protección contra incendios. - 3.- Mi empresa considera que la NOM está actualizada y alineada con estándares internacionales.	0.67	0.19	3.46	.001	.002
2.-Adaptarse a los requisitos de la NFPA es un reto estratégico significativo para empresas mexicanas de protección contra incendios. - 5.- ¿Los organismos reguladores en México supervisan efectivamente el cumplimiento de las NOM en las empresas?	0.82	0.19	4.27	<.001	<.001
3.- Mi empresa considera que la NOM está actualizada y alineada con estándares internacionales. - 5.- ¿Los organismos reguladores en México supervisan efectivamente el cumplimiento de las NOM en las empresas?	0.16	0.19	0.81	.419	1

Grupo 2: Estrategias internas y preparación para internacionalización

Objetivo: Evaluar si los participantes perciben diferencias entre distintos aspectos de su preparación estratégica para competir internacionalmente. Considerando los siguientes ítems:

- #6: La falta de estrategias de internacionalización limita la posibilidad de expandir mi empresa a Tucson, AZ.
- #7: Las estrategias exitosas de otros sectores podrían aplicarse a la internacionalización de empresas mexicanas.
- #8: Existen programas de apoyo que facilitan la internacionalización, pero no son bien aprovechados.
- #9: La falta de financiamiento adecuado dificulta la internacionalización.
- #14: La falta de estrategias de adaptación a regulaciones internacionales afecta la inserción de empresas mexicanas en Tucson, AZ.

Cuadro 29: Datos estadísticos de los resultados de la encuesta para el grupo #2.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

	n	Media	Mediana	Desviación estándar
6.- La falta de estrategias de internacionalización limita la posibilidad de expandir mi empresa a Tucson, AZ.	90	3.36	4	1.06
7.- Las estrategias exitosas de otros sectores podrían aplicarse a la internacionalización de empresas mexicanas de protección contra incendios.	90	4.1	4	0.81
8.- Existen programas de apoyo que facilitan la internacionalización de empresas mexicanas, pero no son bien aprovechados.	90	3.37	3.5	1.05
9.- La falta de financiamiento adecuado dificulta la internacionalización de empresas del sector de protección contra incendios.	90	3.88	4	0.85
14.- La falta de estrategias de adaptación a regulaciones internacionales afecta la inserción de empresas mexicanas en Tucson, AZ.	90	3.81	4	0.91

Gráfico 30: Diagrama de caja para grupo #2.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Cuadro 30: Rangos estadísticos de los resultados de la encuesta para el grupo #2.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

	Rango medio
6.- La falta de estrategias de internacionalización limita la posibilidad de expandir mi empresa a Tucson, AZ.	2.44
7.- Las estrategias exitosas de otros sectores podrían aplicarse a la internacionalización de empresas mexicanas de protección contra incendios.	3.63
8.- Existen programas de apoyo que facilitan la internacionalización de empresas mexicanas, pero no son bien aprovechados.	2.54
9.- La falta de financiamiento adecuado dificulta la internacionalización de empresas del sector de protección contra incendios.	3.17
14.- La falta de estrategias de adaptación a regulaciones internacionales afecta la inserción de empresas mexicanas en Tucson, AZ.	3.21

Cuadro 31: Estadísticos Chi 2 de los resultados de la encuesta para el grupo #2.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Chi ²	df	p
35.92	4	<.001

Cuadro 32: Prueba post hoc de comparación por pares para el grupo #2.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

	Estadísticos de la prueba	Error estándar	Estadísticos estandarizados de las pruebas	p	p ajustado
6.- La falta de estrategias de internacionalización limita la posibilidad de expandir mi empresa a Tucson, AZ. - 7.- Las estrategias exitosas de otros sectores podrían aplicarse a la internacionalización de empresas mexicanas de protección contra incendios.	-1.19	0.24	-5.07	<.001	<.001
6.- La falta de estrategias de internacionalización limita la posibilidad de expandir mi empresa a Tucson, AZ. - 8.- Existen programas de apoyo que facilitan la internacionalización de empresas mexicanas, pero no son bien aprovechados.	-0.11	0.24	-0.45	.654	1
6.- La falta de estrategias de internacionalización limita la posibilidad de expandir mi empresa a Tucson, AZ. - 9.- La falta de financiamiento adecuado dificulta la internacionalización de empresas del sector de protección contra incendios.	-0.73	0.24	-3.11	.002	.009
6.- La falta de estrategias de internacionalización limita la posibilidad de expandir mi empresa a Tucson, AZ. - 14.- La falta de estrategias de adaptación a regulaciones internacionales afecta la inserción de empresas mexicanas en Tucson, AZ.	-0.77	0.24	-3.28	.001	.005
7.- Las estrategias exitosas de otros sectores podrían aplicarse a la internacionalización de empresas mexicanas de protección contra incendios. - 8.- Existen programas de apoyo que facilitan la internacionalización de empresas mexicanas, pero no son bien aprovechados.	1.09	0.24	4.62	<.001	<.001
7.- Las estrategias exitosas de otros sectores podrían aplicarse a la internacionalización de empresas mexicanas de protección contra incendios. - 9.- La falta de financiamiento adecuado dificulta la internacionalización de empresas del sector de protección contra incendios.	0.46	0.24	1.96	.05	.252
7.- Las estrategias exitosas de otros sectores podrían aplicarse a la internacionalización de empresas mexicanas de protección contra incendios. - 14.- La falta de estrategias de adaptación a regulaciones internacionales afecta la inserción de empresas mexicanas en Tucson, AZ.	0.42	0.24	1.79	.073	.366
8.- Existen programas de apoyo que facilitan la internacionalización de empresas mexicanas, pero no son bien aprovechados. - 9.- La falta de financiamiento adecuado dificulta la internacionalización de empresas del sector de protección contra incendios.	-0.63	0.24	-2.66	.008	.039
8.- Existen programas de apoyo que facilitan la internacionalización de empresas mexicanas, pero no son bien aprovechados. - 14.- La falta de estrategias de adaptación a regulaciones internacionales afecta la inserción de empresas mexicanas en Tucson, AZ.	-0.67	0.24	-2.83	.005	.023
9.- La falta de financiamiento adecuado dificulta la internacionalización de empresas del sector de protección contra incendios. - 14.- La falta de estrategias de adaptación a regulaciones internacionales afecta la inserción de empresas mexicanas en Tucson, AZ.	-0.04	0.24	-0.16	.869	1

Grupo 3: Apoyos institucionales y financiamiento

Objetivo: Comparar cómo perciben los empresarios el papel de los apoyos y financiamientos institucionales en el proceso de expansión. Considerando los siguientes Ítems:

- #10: Las cámaras empresariales y asociaciones promueven activamente la expansión de negocios mexicanos en ciudades como Tucson, AZ.
- #8: Existen programas de apoyo que facilitan la internacionalización, pero no son bien aprovechados.
- #9: La falta de financiamiento adecuado dificulta la internacionalización.

Cuadro 33: Datos estadísticos de los resultados de la encuesta para el grupo #3.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

	n	Media	Mediana	Desviación estándar
8.- Existen programas de apoyo que facilitan la internacionalización de empresas mexicanas, pero no son bien aprovechados.	90	3.37	3.5	1.05
9.- La falta de financiamiento adecuado dificulta la internacionalización de empresas del sector de protección contra incendios.	90	3.88	4	0.85
10.-Las cámaras empresariales y asociaciones promueven activamente la expansión de negocios mexicanos en ciudades como Tucson, AZ.	90	2.89	3	1

Gráfico 31: Diagrama de caja para grupo #3.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Cuadro 34: Rangos estadísticos de los resultados de la encuesta para el grupo #3.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

	Rango medio
8.- Existen programas de apoyo que facilitan la internacionalización de empresas mexicanas, pero no son bien aprovechados.	2.01
9.- La falta de financiamiento adecuado dificulta la internacionalización de empresas del sector de protección contra incendios.	2.37
10.-Las cámaras empresariales y asociaciones promueven activamente la expansión de negocios mexicanos en ciudades como Tucson, AZ.	1.62

Cuadro 35: Estadísticos Chi 2 de los resultados de la encuesta para el grupo #3.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Chi ²	df	p
24.96	2	<.001

Cuadro 36: Prueba post hoc de comparación por pares para el grupo #3.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

	Estadísticos de la prueba	Error estándar	Estadísticos estandarizados de las pruebas	p	p ajustado
8.- Existen programas de apoyo que facilitan la internacionalización de empresas mexicanas, pero no son bien aprovechados. - 9.- La falta de financiamiento adecuado dificulta la internacionalización de empresas del sector de protección contra incendios.	-0.36	0.15	-2.39	.017	.051
8.- Existen programas de apoyo que facilitan la internacionalización de empresas mexicanas, pero no son bien aprovechados. - 10.-Las cámaras empresariales y asociaciones promueven activamente la expansión de negocios mexicanos en ciudades como Tucson, AZ.	0.39	0.15	2.61	.009	.027
9.- La falta de financiamiento adecuado dificulta la internacionalización de empresas del sector de protección contra incendios. - 10.-Las cámaras empresariales y asociaciones promueven activamente la expansión de negocios mexicanos en ciudades como Tucson, AZ.	0.74	0.15	4.99	<.001	<.001

Grupo 4: Obstáculos migratorios y administrativos

Objetivo: Evaluar si los encuestados distinguen entre los diferentes aspectos administrativos y legales relacionados con establecer una empresa en Tucson. Considerando los siguientes Ítems:

- #11: La falta de conocimiento sobre regulaciones comerciales de Tucson dificulta la expansión de mi empresa.
- #12: Conozco los requisitos migratorios para que una empresa mexicana pueda establecerse en Tucson, Arizona.
- #13: La falta de información sobre procesos migratorios representa un obstáculo para la expansión de muchas empresas mexicanas en Tucson, AZ.

Cuadro 37: Datos estadísticos de los resultados de la encuesta para el grupo #4.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

	n	Media	Mediana	Desviación estándar
11.- La falta de conocimiento sobre regulaciones comerciales de Tucson, AZ. dificulta la expansión de mi empresa a esa ciudad.	90	3.62	4	0.93
12.- Conozco los requisitos migratorios para que una empresa mexicana pueda establecerse en Tucson, Arizona.	90	2.7	2	1.11
13.- La falta de información sobre procesos migratorios representa un obstáculo para la expansión de muchas empresa en mexicanas en Tucson, AZ.	90	3.88	4	0.93

Gráfico 32: Diagrama de caja para grupo #4.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Cuadro 38: Rangos estadísticos de los resultados de la encuesta para el grupo #4.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

	Rango medio
11.- La falta de conocimiento sobre regulaciones comerciales de Tucson, AZ. dificulta la expansión de mi empresa a esa ciudad.	2.11
12.- Conozco los requisitos migratorios para que una empresa mexicana pueda establecerse en Tucson, Arizona.	1.5
13.- La falta de información sobre procesos migratorios representa un obstáculo para la expansión de muchas empresas mexicanas en Tucson, AZ.	2.39

Cuadro 39: Estadísticos Chi 2 de los resultados de la encuesta para el grupo #4.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Chi ²	df	p
37.22	2	<.001

Cuadro 40: Prueba post hoc de comparación por pares para el grupo #4.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

	Estadísticos de la prueba	Error estándar	Estadísticos estandarizados de las pruebas	p	p ajustado
11.- La falta de conocimiento sobre regulaciones comerciales de Tucson, AZ. dificulta la expansión de mi empresa a esa ciudad. - 12.- Conozco los requisitos migratorios para que una empresa mexicana pueda establecerse en Tucson, Arizona.	0.61	0.15	4.1	<.001	<.001
11.- La falta de conocimiento sobre regulaciones comerciales de Tucson, AZ. dificulta la expansión de mi empresa a esa ciudad. - 13.- La falta de información sobre procesos migratorios representa un obstáculo para la expansión de muchas empresa en mexicanas en Tucson, AZ.	-0.28	0.15	-1.86	.062	.187
12.- Conozco los requisitos migratorios para que una empresa mexicana pueda establecerse en Tucson, Arizona. - 13.- La falta de información sobre procesos migratorios representa un obstáculo para la expansión de muchas empresa en mexicanas en Tucson, AZ.	-0.89	0.15	-5.96	<.001	<.001

4.1.6 Análisis cualitativo

4.1.6.1 Mapa conceptual

Gráfico 33: Mapa conceptual

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

4.1.6.2 Análisis cruzado articulado entre las 48 asociaciones y los ítems de la operacionalización de variables.

Grupo 1: Barreras normativas (NOM vs. NFPA)

Cuadro 41: Análisis cruzado para grupo #1.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Asociaciones vinculadas	Función estratégica	Ítems donde interviene
AMRACI, AMPCI, Protección Civil, BOMBEROS, TFD (Tucson Fire Dept.)	Capacitación técnica en normativas (NOM y NFPA) y actualización continua	1, 2, 3, 4, 14
Universidad de Arizona, UABC, ITT, UTT	Investigación aplicada, comparación NOM–NFPA, asesoría en procesos	2, 3, 4, 14
Arizona Dept. of Forestry and Fire Management	Supervisión e interpretación técnica de NFPA en Tucson	1, 2, 14

Grupo 2: Estrategias internas y preparación para internacionalización

Cuadro 42: Análisis cruzado para grupo #2.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Asociaciones vinculadas	Función estratégica	Ítems donde interviene
CANACINTRA, COPARMEX, AIMO, AMRACI, ARHITAC	Fortalecimiento de capacidades estratégicas empresariales	6, 7, 14
McGuire Center for Entrepreneurship, Startup Tucson	Asesoría en planes de negocio e internacionalización	6, 7, 14
CETYS, Universidad Ibero, CUT, UTT, COLEF	Educación ejecutiva y talleres en estrategias de internacionalización	6, 7
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), CDT	Articulación público-privada para expansión de empresas	6, 14

Grupo 3: Apoyos institucionales y financiamiento

Cuadro 43: Análisis cruzado para grupo #3.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Asociaciones vinculadas	Función estratégica	Ítems donde interviene
CIC Tucson, Office of Economic Initiatives, SEDETI, SDUE	Facilitación de programas de financiamiento e incentivos	8, 9
Cámara de Comercio de Tucson, Cámara Hispana de Arizona (THCC)	Networking empresarial, vinculación institucional, vinculación binacional	8, 9, 10
SCORE Southern Arizona, Tech Launch Arizona	Mentoría, desarrollo de proyectos, fondos semilla	8, 10
DEITAC, IMPLAN, SEDETI, CDT	Desarrollo económico, promoción de inversión, planificación territorial	8, 9
Consejo de Industriales del Parque Pacífico	Vinculación industrial y acompañamiento empresarial	9, 10

Grupo 4: Obstáculos migratorios y administrativos

Cuadro 44: Análisis cruzado para grupo #4.

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

Asociaciones vinculadas	Función estratégica	Ítems donde interviene
Arizona Procurement Technical Assistance Center, City of Tucson Economic Initiatives	Asesoría legal y migratoria, trámites de establecimiento legal	11, 12, 13
Cámara de Comercio de Tucson, CIC Tucson	Red de información comercial, vinculación con instituciones locales	11, 13
Downtown Tucson Partnership, AEL Arizona	Apoyo a la integración de emprendedores latinos	11, 13
Universidades (UNID, UIA, Univ. Arizona)	Generación de materiales educativos sobre procesos migratorios y legales	12, 13

4.2 Discusión de resultados

4.2.1 Discusión de resultados cuantitativos

Con el propósito de evaluar empíricamente la hipótesis general sobre las limitaciones estratégicas que enfrentan las empresas mexicanas de protección contra incendios para expandirse a Tucson, Arizona, se estructuraron cuatro grupos de ítems con base en la operacionalización de variables y las subcategorías teóricas identificadas. Los grupos temáticos corresponden a: (1) barreras normativas (NOM vs. NFPA), (2) estrategias internas y preparación para internacionalización, (3) apoyos institucionales y financiamiento, y (4) obstáculos migratorios y administrativos. A cada grupo se le aplicó la prueba no paramétrica de Friedman, ya que los ítems fueron valorados en escala ordinal tipo Likert por un mismo grupo de participantes. Esta prueba permitió identificar si existen diferencias significativas en la percepción de los encuestados dentro de cada dimensión temática. Los resultados arrojaron valores de χ^2 significativos ($p < .001$) en todos los grupos, lo que indica que los participantes distinguen claramente entre las distintas barreras y elementos estratégicos evaluados. Posteriormente, se realizaron comparaciones post hoc (con corrección de Bonferroni), que permitieron identificar cuáles ítems presentan discrepancias más pronunciadas. Estos hallazgos respaldan la hipótesis de que no existe una única barrera general, sino múltiples factores diferenciados que limitan la internacionalización, y evidencian la necesidad de diseñar propuestas estratégicas específicas y diferenciadas para facilitar la inserción empresarial en el mercado estadounidense.

Grupo 1: Barreras normativas (NOM vs. NFPA)

Ítems incluidos:

- Ítem 1: Cumplir con la NFPA representa un obstáculo.
- Ítem 2: Adaptarse a la NFPA es un reto estratégico.
- Ítem 3: La NOM está alineada con estándares internacionales.
- Ítem 5: Supervisión del cumplimiento de la NOM en México.

La prueba de Friedman mostró diferencias significativas en la percepción de estos ítems ($\chi^2 =$ significativo, $p < .001$), lo que indica que las empresas no perciben de forma homogénea las regulaciones mexicanas y estadounidenses. Las comparaciones post hoc revelaron que los participantes distinguen claramente entre los desafíos que implica adaptarse a la NFPA y la percepción sobre la NOM. En particular, se identificó que la NOM es vista como insuficiente o desactualizada en comparación con los estándares internacionales, y que la supervisión nacional es débil, lo que podría generar incertidumbre al intentar cumplir con normativas más exigentes como las de EE.UU. Esto refuerza la idea de que las diferencias regulatorias representan un obstáculo estratégico real, tal como se plantea en la hipótesis.

Grupo 2: Estrategias internas y preparación para internacionalización

Ítems incluidos:

- Ítem 6: Falta de estrategias de internacionalización.
- Ítem 7: Aplicación de estrategias exitosas de otros sectores.
- Ítem 8: Existencia de programas de apoyo no aprovechados.
- Ítem 9: Falta de financiamiento.

- Ítem 14: Falta de estrategias de adaptación a regulaciones internacionales.

Los resultados de Friedman también fueron significativos en este grupo ($p < .001$), lo cual indica una diferenciación clara entre las dimensiones estratégicas abordadas. Las pruebas post hoc mostraron diferencias notables, especialmente entre la percepción de la ausencia de estrategias internas (ítem 6) frente a las oportunidades de aplicar aprendizajes de otros sectores (ítem 7) y las estrategias de adaptación a normativas (ítem 14). Esto indica que si bien existen oportunidades (programas, estrategias externas), la carencia principal es interna y estructural, lo cual valida la hipótesis de que la falta de preparación estratégica limita la inserción en mercados internacionales.

Grupo 3: Apoyos institucionales y financiamiento

Ítems incluidos:

- Ítem 8: Programas de apoyo no bien aprovechados.
- Ítem 9: Financiamiento inadecuado.
- Ítem 10: Rol de las cámaras empresariales.

Aunque este grupo fue más limitado en número de ítems, la prueba de Friedman permitió identificar diferencias significativas. En particular, se observó una mayor percepción de insuficiencia o ineffectividad de los programas existentes, a pesar de que en el discurso institucional estos apoyos son promovidos como recursos clave. La diferencia entre el papel ideal de las cámaras empresariales y la realidad percibida por los empresarios sugiere un desfase entre la oferta institucional y la necesidad práctica, lo cual también respalda la hipótesis general.

Grupo 4: Obstáculos migratorios y administrativos

Ítems incluidos:

- Ítem 11: Falta de conocimiento sobre regulaciones comerciales
- Ítem 12: Conocimiento de requisitos migratorios.
- Ítem 13: Obstáculos derivados de falta de información migratoria.

Los resultados muestran que los encuestados distinguen claramente entre el conocimiento general sobre comercio y los trámites específicos migratorios. En particular, el ítem 13 recibió puntuaciones más altas, lo que indica que la información sobre procesos migratorios es percibida como un obstáculo más fuerte que el simple desconocimiento. Esta diferenciación valida que las empresas no sólo enfrentan barreras normativas, sino también limitaciones operativas para comprender y ejecutar su expansión, lo que nuevamente fortalece la hipótesis de que se requieren estrategias más claras y apoyo específico para sortear estos retos.

Los resultados de la prueba de Friedman aplicados por grupo confirman que las empresas perciben múltiples barreras diferenciadas, y no un obstáculo único o genérico para la internacionalización. Estas percepciones respaldan la hipótesis de que la falta de estrategias diferenciadas, actualizadas y estructuradas afecta su capacidad de expansión a mercados como el de Tucson, Arizona, y justifican la necesidad de proponer líneas estratégicas específicas para normativas, apoyo institucional, financiamiento y procesos migratorios.

4.2.2 Discusión de resultados cualitativos.

El análisis cruzado entre las asociaciones empresariales, académicas, gubernamentales y especializadas en protección contra incendios, y los ítems del cuestionario aplicado, revela una desconexión significativa entre la existencia de recursos institucionales y su aprovechamiento efectivo por parte de las empresas

mexicanas interesadas en expandirse hacia Tucson, Arizona. Aunque la matriz de recursos identificada evidencia una red sólida de 48 asociaciones con presencia en México y EE.UU., los datos recopilados mediante los ítems 6, 8, 10, 12 y 14 muestran que los empresarios no perciben estos recursos como facilitadores reales de su estrategia de internacionalización.

En el Grupo 1, centrado en las diferencias normativas entre la NOM y la NFPA, se observa que, si bien existen asociaciones técnicas como AMPCI, AMRACI o el Departamento de Bomberos de Tucson, los empresarios aún consideran que cumplir con la NFPA representa un obstáculo importante, y que la falta de estrategias para adaptarse a regulaciones internacionales (ítem 14) limita su inserción en el mercado estadounidense. Esta percepción evidencia una brecha crítica entre la función técnica de las asociaciones y su capacidad de incidir en el diseño estratégico de las empresas.

El Grupo 2, relacionado con estrategias internas, también muestra debilidades importantes. A pesar de contar con centros de emprendimiento como el McGuire Center o Startup Tucson, y organismos empresariales como CANACINTRA o COPARMEX, los empresarios reportan una falta clara de estrategias para expandirse (ítem 6). Esto sugiere que las iniciativas de asesoría o acompañamiento existentes no están alineadas con las necesidades específicas del sector de protección contra incendios ni con el contexto binacional.

En cuanto al Grupo 3, orientado a los apoyos institucionales, los ítems muestran una fuerte percepción de que los programas de apoyo no se aprovechan adecuadamente (ítem 8) y que la promoción de las cámaras empresariales es insuficiente (ítem 10). Esto, a pesar de la existencia de organismos como la Cámara de Comercio de Tucson, la Southern Arizona Hispanic Chamber, SEDETI o CIC Tucson. Estos hallazgos permiten inferir que la falta de difusión, accesibilidad o articulación de estos programas limita su impacto real en el proceso de internacionalización de las empresas mexicanas.

En el Grupo 4, los resultados cualitativos y cuantitativos confluyen en señalar que la falta de conocimiento sobre regulaciones migratorias (ítems 12 y 13) representa una barrera significativa. Aunque en la red institucional identificada existen agencias especializadas como SCORE, Arizona Procurement Technical Assistance Center o la City of Economic Initiatives, estas entidades no están siendo visibles o accesibles para los empresarios mexicanos, lo que refuerza la hipótesis alternativa: la ausencia de estrategias claras, la falta de asesoría especializada y el bajo aprovechamiento de apoyos existentes representan obstáculos reales para la inserción de estas empresas en el mercado estadounidense.

4.2.3 Rechazo de H_0 basado en la prueba de Friedman y análisis cualitativo.

Los resultados obtenidos a través de la prueba no paramétrica de Friedman evidencian diferencias estadísticamente significativas en la percepción de los participantes respecto a las dimensiones evaluadas: barreras normativas, estrategias internas, apoyos institucionales y obstáculos administrativos. Estas diferencias indican que los encuestados no consideran de forma homogénea la existencia, eficacia o suficiencia de las estrategias empresariales actuales para enfrentar los desafíos de expansión hacia Tucson, Arizona. En particular, los ítems relacionados con la falta de estrategias de internacionalización, la dificultad para adaptarse a normativas internacionales y la ausencia de aprovechamiento de programas de apoyo, fueron consistentemente valorados de forma más crítica. A partir de estos hallazgos, se rechaza la hipótesis nula (H_0) que planteaba que las empresas mexicanas cuentan con estrategias efectivas y suficientes para su inserción en el mercado estadounidense. En su lugar, se respalda la hipótesis alternativa, que señala la necesidad de diseñar propuestas estratégicas adicionales que aborden específicamente las barreras identificadas.

En suma, el análisis cualitativo permite concluir que las asociaciones están presentes pero desarticuladas, y que existe una desconexión estructural entre la oferta institucional y la demanda empresarial. Esto refuerza el rechazo de la

hipótesis nula y la necesidad de diseñar propuestas estratégicas integrales, binacionales y sectoriales que acompañen de forma efectiva a las empresas mexicanas del sector en su proceso de internacionalización.

Capítulo 5

Propuesta

5.1 Denominación de la propuesta

FireBridge Tucson y la Red para la Internacionalización de Empresas Mexicanas en Protección Contra Incendios (RIEM/PCI)

5.2 Descripción

Este proyecto integral contempla la creación de FireBridge Tucson, una plataforma digital especializada, junto con la conformación de la Red para la Internacionalización de Empresas Mexicanas en Protección Contra Incendios (RIEM/PCI). Juntas, estas iniciativas buscan facilitar y acompañar el proceso de internacionalización con mejores estrategias por parte de empresas mexicanas del sector hacia el mercado estadounidense, especialmente en Tucson, Arizona.

La plataforma digital servirá como una herramienta tecnológica de consulta, orientación y vinculación; mientras que la red actuará como un organismo articulador, conformado por aliados estratégicos, asociaciones empresariales, expertos normativos y representantes institucionales que respaldarán el proceso de expansión comercial.

5.3 Fundamentación

La propuesta surge a partir del análisis de las barreras regulatorias, administrativas y migratorias identificadas en la tesis original, como las diferencias entre las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y los estándares de la National Fire Protection Association (NFPA). FireBridge Tucson y RIEM/PCI responden a la necesidad urgente de contar con una infraestructura de apoyo sólida, clara y especializada para empresas que desean expandirse al extranjero, brindando información, respaldo institucional y formación continua que permita a los empresarios mexicanos desarrollar las mejores estrategias empresariales.

5.4 Objetivos de la propuesta

Objetivo General

Facilitar la inserción competitiva y sostenible de empresarios mexicanos del sector de protección contra incendios en el mercado de Tucson mediante una solución integral: la plataforma digital FireBridge Tucson y la red institucional RIEM/PCI.

Objetivos Específicos

- Ofrecer información detallada sobre regulaciones específicas (NFPA vs NOM).
- Presentar oportunidades de apoyo locales: programas de financiamiento, incentivos fiscales y capacitación.
- Centralizar bases de datos relevantes sobre cámaras empresariales, regulaciones municipales y federales, e información migratoria.
- Fortalecer la articulación institucional binacional a través de RIEM/PCI.
- Facilitar el acceso a programas de certificación profesional y formación especializada en normativas estadounidenses.

5.5 Beneficiarios

Dirigido principalmente a empresarios mexicanos con especialidad en sistemas contra incendio interesados en emprender en Tucson, AZ. Se buscará reforzar la colaboración de entidades públicas y privadas locales e internacionales. La plataforma será un vínculo y promotor de expertos de NFPA, cámaras

comerciales locales, y RIEM/PCI, que coordinará, gestionará y dará seguimiento a las acciones del proyecto.

5.6 Productos

- Plataforma digital FireBridge Tucson
- Conformación y consolidación de la Red para la Internacionalización de Empresas Mexicanas en Protección Contra Incendios (RIEM/PCI).
- Guía interactiva comparativa de normas en protección contra incendio.
- Directorio actualizado de cámaras empresariales y asociaciones locales.
- Mapas de ruta para invertir en Tucson, AZ. Como especialista en protección contra incendio.
- Sección especializada en procesos migratorios (visados E-2, L-1, EB-5)
- Biblioteca digital de recursos técnicos y legales actualizados.

5.7 Localización

Accesibilidad global, con enfoque específico de promoción en México y en el contexto geográfico, normativo y empresarial de Tucson, Arizona.

5.8 Método

El proyecto se implementará en dos componentes sinérgicos:

5.8.1 Desarrollo Tecnológico de la Plataforma FireBridge Tucson

- Bases de datos interactivas
- Videos tutoriales sobre procedimientos administrativos y técnicos

- Seminarios web periódicos con expertos locales
- Herramientas de consulta y asesoría virtual en tiempo real

5.8.2 Articulación de la Red para la Internacionalización de Empresas Mexicanas en Protección Contra Incendios (RIEM/PCI).

- Firma de convenios con aliados estratégicos (cámaras, instituciones académicas, gobiernos)
- Organización de foros, misiones comerciales y encuentros binacionales
- Asistencia personalizada a empresas interesadas en expandirse

5.9 Cronograma

Gráfico 34: Cronograma

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados, 2025.

5.10 Recursos

- Equipo de desarrollo web especializado
- Constitución de la Red para la Internacionalización de Empresas Mexicanas en Protección Contra Incendios (RIEM/PCI) como S.C.
- Capital humano para generar asociaciones y redes empresariales (AZHCC, NFPA Latinoamérica, Ayuntamiento de Tucson, RIEM/PCI)
- Financiamiento mixto (privado, público, cooperación internacional)

5.11 Impactos esperados

- Reducción significativa en tiempos y costos de inserción empresarial en Tucson, AZ de mexicanos especializados en sistemas contra incendio.
- Incremento en la competitividad de empresas mexicanas especializadas en sistemas contra incendio en Tucson, AZ.
- Desarrollo de capacidades normativas, estratégicas y culturales en empresas mexicanas especializadas en sistemas contra incendio.
- Creación de una red de cooperación sólida y autosustentable a largo plazo que pueda replicar el éxito en otras ciudades de los Estados Unidos.
- Aportación económica y generación de empleos en la comunidad de Tucson, AZ. conformada por un alto porcentaje de mexicanos.
- Fomentar mejores prácticas en la migración de mexicanos a Estados Unidos.
- Mejorar y estrechar vínculos con nuestros vecinos estadounidenses.

5.12 Presupuesto

1. Desarrollo de plataforma digital FireBridge Tucson: USD \$20,000
 - Diseño UI/UX y desarrollo web: \$5,000
 - Integración de bases de datos y motores de búsqueda: \$2,500
 - Producción de contenido (videos, textos técnicos, tutoriales): \$10,000
 - Hosting y mantenimiento: \$2,500
2. Conformación y operación de RIEM/PCI (primer año): USD \$25,000
 - Honorarios de coordinación y especialistas: \$10,000
 - Foros, encuentros binacionales y misiones comerciales: \$7,500
 - Materiales, difusión y logística: \$5,000
 - Consultorías y asesorías legales/normativas: \$2,500
3. Capacitación y vinculación empresarial: USD \$15,000
 - Seminarios virtuales y talleres: \$7,500
 - Certificaciones y programas de formación: \$7,500

Total, estimado del proyecto: USD \$60,000

Conclusión

El proyecto FireBridge Tucson junto con la red RIEM/PCI representa una propuesta innovadora que facilita el diseño de estrategias empresariales confiables y adaptadas para empresarios mexicanos especializados en protección contra incendios que buscan internacionalizarse en el contexto de Tucson, Arizona. Lo anterior a través de la disponibilidad de información normativa detallada, rutas administrativas claras, asesoría especializada y vinculación institucional permite reducir la incertidumbre y aumentar la capacidad de toma de decisiones estratégicas.

Esta solución integral empodera al empresario mexicano al brindarle herramientas tecnológicas y acompañamiento institucional, lo que contribuye a una planificación más precisa, realista y alineada con los requerimientos del entorno estadounidense. Gracias a la plataforma FireBridge Tucson y a la articulación de la red RIEM/PCI, los usuarios pueden estructurar sus estrategias de expansión con mayor seguridad, minimizando errores, optimizando recursos y maximizando las oportunidades locales de crecimiento.

Los resultados obtenidos durante el análisis validan la hipótesis planteada, confirmando que el diseño de estrategias efectivas para la inserción de empresas mexicanas en el mercado de Tucson depende directamente del conocimiento normativo, del entendimiento del entorno administrativo y migratorio, así como del acceso a programas de apoyo locales.

En conjunto, la propuesta se convierte en un catalizador clave para el fortalecimiento de capacidades estratégicas del sector mexicano de protección contra incendios, fomentando una inserción empresarial confiable, competitiva y sostenible en Tucson, AZ.

Recomendaciones

- Consolidar alianzas estratégicas binacionales, es fundamental formalizar acuerdos con cámaras de comercio, instituciones gubernamentales y organizaciones especializadas tanto en México como en Estados Unidos para fortalecer la operación de RIEM/PCI y garantizar el respaldo institucional de la plataforma FireBridge Tucson.
- Actualizar continuamente los contenidos normativos y administrativos, se recomienda establecer un equipo técnico responsable de mantener actualizada la información disponible en la plataforma, especialmente en lo relativo a normativas NFPA, trámites migratorios y oportunidades de financiamiento local.
- Implementar programas de capacitación especializada, para asegurar la efectividad del proyecto, es recomendable ofrecer talleres y diplomados en línea sobre normativas, cultura empresarial estadounidense, estrategia de internacionalización y gestión migratoria.
- Monitorear y evaluar el impacto del proyecto, establecer un sistema de indicadores de seguimiento que permita medir el grado de utilización de la plataforma, el crecimiento de la red y los resultados obtenidos por los empresarios beneficiarios.
- Fomentar la replicabilidad del modelo, una vez consolidado en Tucson, se sugiere adaptar el modelo a otras ciudades con características similares, como Corpus Christi, Denver o Albuquerque, promoviendo la expansión de empresas mexicanas especializadas en protección contra incendios en más regiones de EE.UU.

Referencias Bibliográficas

Arizona Bilingual News. (2020). *Invierten \$5.5 millones en la recuperación de Tucson*. Recuperado el 19 de febrero de 2025 de <https://azbilingual.com/es/invierten-5-5-millones-en-la-recuperacion-de-tucson/>

Arizona Bilingual News. (2022, 4 de enero). *La ciudad de Tucson está invirtiendo en nuestro desarrollo económico*. Recuperado el 25 de febrero de 2025 de <https://azbilingual.com/es/la-ciudad-de-tucson-esta-invirtiendo-en-nuestro-desarrollo-economico/>

Arizona Bilingual News. (2023). *El sistema de preparación de impuestos es malo para Arizona*. Recuperado el 26 de enero de 2025 de <https://azbilingual.com/es/op-ed-el-sistema-de-preparacion-de-impuestos-es-malo-para-arizona/>

Arizona Hispanic Chamber of Commerce. (2025). *Mission/History*. Recuperado el 24 de enero de 2025 de <https://www.azhcc.com/mission-history/>

Banco Mundial. (2022). *Informe sobre el desarrollo mundial 2022: Finanzas al servicio de una recuperación equitativa*. Recuperado el 5 de febrero de 2025 de <https://www.bancomundial.org/es/publication/wdr2022/brief/chapter-1-introduction-the-economic-impacts-of-the-covid-19-crisis>

Basave Kunhardt, J. (2022). *Inversión Extranjera Directa de grandes empresas mexicanas en Estados Unidos. Problemas del Desarrollo*, 53(209). Recuperado el 7 de febrero de 2025 de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362022000200189&script=sci_arttext

Cámara de Comercio Hispana del Sur de Arizona. (2024). *Cámara de Comercio Hispana de Tucson*. Recuperado el 04 de enero de 2025 de <https://www.soazhcc.org/es-mx>

Celorio, M. (2022). *La diplomacia transfronteriza México-Estados Unidos: un paradigma de cooperación cultural para el siglo XXI*. *Revista Mexicana de Política Exterior*, (123), 213-225. Recuperado el 4 de enero de 2025 de <https://revistadigital.sre.gob.mx/index.php/rmpe/article/download/2557/2377/2400>

Cigna. (2020, 30 de marzo). *Se firma la Ley CARES, un paquete de ayuda por el COVID-19*. Recuperado el 9 de febrero de 2025 de <https://www.cigna.com/es-us/employers/insights/informed-on-reform/news/cares-act-covid-19-relief-package>

City of Tucson. (2024). *Plan Tucson 2025: General Plan Update (Preliminary Draft)*. Recuperado el 16 de febrero de 2025 de <https://plantucson.tucsonaz.gov>

CONOCER. (2013). *Estándares de competencia en protección civil y seguridad contra incendios*. Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Recuperado el 26 de febrero de <https://www.conocer.gob.mx>

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). (2020). *Informe sobre las inversiones en el mundo 2020: Resumen*. Recuperado el 9 de febrero de 2025 de https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_overview_es.pdf

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4.^a ed.). SAGE Publications. Recuperado el 6 de febrero de 2025 de <https://revistapsicologia.org/public/formato/cuali2.pdf>

Del Castillo, B. (2023). *Vinculación empresarial: Aspectos culturales de los negocios en Estados Unidos*. En *Emprendedores*, marzo-abril 2023, (pp. 27-31). Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado el 13 de enero de 2025 de https://emprendedores.unam.mx/revistas/200_Emprendedores.pdf

Ducey, D. (2021). *Resilient Arizona: 2021 policy priorities*. Oficina del Gobernador de Arizona. Recuperado el 21 de febrero de 2025 de https://azgovernor.gov/sites/default/files/2021_resilient_book.pdf

Elias, R. (2023). *Comentario sobre la propuesta de preparación de impuestos por parte del IRS. Cámara Hispana del Sur de Arizona*. Recuperado el 26 de enero de 2025 de <https://www.soazhcc.org/es-mx/about0c903511>

Fernández Guzmán, E., Mosqueda Tapia, E., & del Carpio Ovando, P. S. (2013). *Empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos*. *Ra Ximhai*, 9(3), 181–208. Recuperado el 18 de enero de 2025 de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7889052>

Fire Report. (2020). *Diferencias entre sistemas de detección de incendios basados en NFPA 72 y EN-54*. Recuperado el 2 de febrero de 2025 de <https://firereport.net/diferencias-entre-sistemas-de-deteccion-de-incendios-basados-en-nfpa-72-y-en-54/>

Fundación Comunitaria del Sur de Arizona. (2020). *El Fondo de Resiliencia We Are One / Somos Uno anuncia apoyos para pequeños negocios y organizaciones sin fines de lucro*. Recuperado el 20 de febrero de 2025 de <https://cfsaz.org/files/7-28-2020-PR-Nonprofit-Grants-SPANISH.pdf>

Grant, C. C. (2019). *Protegiendo estacionamientos*. *NFPA Journal*. Recuperado el 11 de enero de 2025 de <https://www.nfpa.org/es/news-blogs-and-articles/nfpa-journal/2019/03/01/riesgo-acelerado>

Harris Bricken. (2023). *Aspectos legales al hacer negocios en Estados Unidos*. Recuperado el 8 de enero de <https://harrisbricken.com/es/practice-areas/international/latin-america>

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.). McGraw-Hill Education.

Johanson, J., & Vahlne, J.-E. (2009). *The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership*. *Journal of International Business Studies*. Recuperado el 13 de enero de 2025 de <https://www.researchgate.net/publication/227470275>

Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2021). *Exploring strategy: Text and cases* (12.^a ed.). Pearson Education.

Knight, G. A., & Cavusgil, S. T. (2023). *International business strategy: A value-creating approach*.

Leal Buenfil, R. (2022). *Correlación de las regulaciones comercial, de competencia y anticorrupción entre México y Estados Unidos*. *Frontera Norte*, 34. Recuperado el 12 de enero de 2025 de <https://doi.org/10.33679/rfn.v1i1.2289>

Moncada, J. A. (2024). *Diferencias internacionales en resistencia al fuego. Ventajas de Seguridad*. Recuperado el 22 de enero de 2025 de <https://www.ventasdeseguridad.com/mas-a-fondo/columnas-y-opiniones/24069>

National Fallen Firefighters Foundation. (2024). *2024 NFPA Conference & Expo*. Recuperado el 16 de febrero de 2025 de <https://www.firehero.org/event/2024-nfpa-conference-expo/>

National Fire Protection Association. (2024). *NFPA survey finds an increase in use of digital tools among skilled trades workers*. NFPA. Recuperado el 26 de febrero de 2025 de <https://www.nfpa.org/about-nfpa/press-room/news-releases/2024/nfpa-survey-finds-an-increase-in-use-of-digital-tools-among-skilled-trades-workers>

National Fire Protection Association. (2024). *Reunión Técnica*. Recuperado el 8 de febrero de 2025 de <https://www.nfpa.org/es/events/technical-meeting>

National Fire Protection Association. (2024, 6 de noviembre). *A brief history of NFPA*. Recuperado el 11 de enero de 2025 de <https://www.nfpa.org/es/news-blogs-and-articles/blogs/2024/11/06/history-of-nfpa>

National Fire Protection Association. (2025). *¿Quiénes somos?*. Recuperado el 11 de enero de 2025 de <https://www.nfpa.org/es/about-nfpa>

Ortega, F. (2016). Análisis de las producciones mediáticas en Brasil frente a las audiencias infanto-juveniles: Una aproximación cuantitativa. *Communication & Society*, 29(3), 49–68. Recuperado el 3 de enero de 2025 <https://doi.org/10.15581/003.29.3.sp.49-68>

Pima Association of Governments. (2024). *Informe Anual del Año Fiscal 2023-24*. Recuperado el 16 de enero de 2025 de <https://pagregion.com/wp-content/docs/pag/2024/12/FY-2023-24-PAG-Annual-Report.pdf>

Rivera, J. L. M. (2015). *Los México-americanos en San Antonio, Texas: Análisis de su inserción en el autoempleo formal*. *Estudios Fronterizos*, 16(31), 175–205. Recuperado el 6 de febrero de 2025 de

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-69612015000100008

Romero, C. (2023). *Superar los retos de la internacionalización de las Pyme*. *Emprendedores*, (200), 6–8. Facultad de Contaduría y Administración, UNAM. Recuperado el 13 de enero de 2025 de

https://emprendedores.unam.mx/revistas/200_Emprendedores.pdf

RRYP Global. (2024). *Barreras legales en la internacionalización empresarial*.

Recuperado el 5 de febrero de 2025 de <https://rrypglobal.com/barreras-legales-en-la-internacionalizacion-empresarial>

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2010). *NOM-002-STPS-2010: Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo*. *Diario Oficial de la Federación*. Recuperado el 2 de febrero de 2025 de

<https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4228/stps/stps.htm>

Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos [USCIS]. (2023).

Trabajadores temporales no inmigrantes: E-2 inversionistas por tratado comercial y L-1 transferencia de ejecutivos o gerentes. Recuperado el 8 de febrero de 2025 de

<https://www.uscis.gov/es/trabajar-en-estados-unidos/trabajadores-temporales-no-inmigrantes>

Servicio de Rentas Internas (IRS). (2023). *Instrucciones para el Formulario 1040-NR*.

Recuperado el 2 de febrero de 2025 de <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1040nrs.pdf>

Thunderbird School of Global Management & Freeport-McMoRan. (2024). *Programa DreamBuilder*. Recuperado el 5 de febrero de 2025 de

<https://spanish.dreambuilder.org/programa>

Tucson Economic Development. (2023). *Informe anual de la Oficina de Iniciativas Económicas 2023*. Ciudad de Tucson. Recuperado el 26 de febrero de 2025 de

<https://www.tucsonaz.gov/files/sharedassets/public/v/1/oei/office-of-economic-initiatives-annual-report-2023.pdf>

U.S. Legal Forms. (2025). *Small business forms*. Recuperado el 9 de febrero de 2025 de

<https://www.uslegalforms.com/smallbusiness/>

Vamos a Tucson. (2024). *Negocios*. Recuperado el 11 de febrero de 2025 de

<https://www.vamosatucson.com/conoce-tucson/negocios/>

Velasco, L., Guerrero, H., & Hospitaler, A. (2024). *Necesidades de mejoras en la seguridad contra incendios urbanos en México*. *Revista Internacional de Investigación e*

Innovación Tecnológica, 12(69), 1–21. Recuperado el 12 de febrero de 2025 de <https://www.researchgate.net/publication/382236969>

World Trade Organization. (2023). *World trade report 2023: Re-globalization for a resilient, inclusive and sustainable future*. Recuperado el 26 de febrero de 2025 de https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr2023_e.htm